

Олександр Джанов

КНИГА МАСАРІЇ КАФИ 1441–1442 рр.

DOI: 10.5281/zenodo.6350391

Добре відомо, що наративні письмові джерела кримського походження не дуже докладно висвітлюють ранню історію Кримського ханату¹. До того ж, усі вони мають дуже пізні походження. Інформація про засновника династії Гіреїв – Хаджи-Гірея, яка в них міститься, походить від тих самих легендарних звісток, зібраних у творі середньоазійського знавця історії Джучидів – Утемиш-Хаджи XVI ст. На щастя, його твір зберігся до наших часів та якісно виданий².

Історики XVIII–XX ст. часто на віру (без додаткової перевірки) використовували, здавалося б, більш конкретні відомості про Хаджи-Гірея, які можна знайти в історичних творах польського автора Мацея Стрийковського, датованих другою половиною XVI ст. Однак, як виявилось зараз, цей автор дуже часто вдався до прямих вигадок, або ж заради більш захопливого сюжету маніпулював фактами до такої міри, що його свідчення про часи віддалені від середини XVI ст. викликають дуже мало довіри. Використовувати відомості про першого кримського хана, наведені Стрийковським, які не верифіковані іншими джерелами, треба дуже обережно, або ж зовсім відмовитися від них.

Сучасні історичні джерела зовсім не згадують про походження та перші кроки засновника кримської ханської династії, яка залишалася при владі до 1783 р. Це справді так, але лише частково. Ще в 1896 р. видатний і фан-

¹ АбдулгAFFар Кырыми, ‘Умдет ал-ахбар’, книга 2: Перевод в Язма Мирас. Письменное Наследие. Textual Heritage, вып. 5, пер. с османского Ю. Н. Каримовой, И. М. Миргалеева (Казань, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018) 85–86; В. Д. Смирнов, *Крымское ханство под верховенством Османской порты до XVIII в.*, т. 1 (Москва, Рубежи XXI 2005) 185–187; Халим Гирай султан, *Розовый куст ханов, или История Крыма*, пер. К. Усеинова (Симферополь, Доля 2004) 12–16.

² Утемиш-хаджи, *Кара таварих*, транскрипция И. М. Миргалеева, Э. Г. Сайфетдиновой, З. Т. Хафизова; перевод на русский язык И. М. Миргалеева, Э. Г. Сайфетдиновой (Казань, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 2017) 80–82.

тастично плодovitий румунський історик Ніколае Йорга видав коротенькі виписки з бухгалтерських книг генуезької Кафи за 1374–1447 рр., які зберігаються донині в Державному архіві в м. Генуя³. Як показала ця наукова архівна розвідка, книга, датована 1441–1442 рр., містила найбільш ранню згадку про першого хана кримської династії – Хаджи-Гірея.

Після цієї вибіркової та фрагментарної публікації ніхто з дослідників, за понад 100 років, не виявив бажання видати це джерело більш докладно. Дослідники історії Криму змушені були користуватися лише двома сторінками безсистемних, до того ж, вирваних з контексту цитат. У 2018 р. в наше розпорядження потрапила копія бухгалтерської книги генуезької Кафи 1441–1442 рр. за кодексом ASG, SG, Sala 34, 590, 1233, яку свого часу зробив А. Пономарьов. Незважаючи на те, що під час копіювання було пропущено кілька сторінок, на підставі цієї фотокопії ми підготували на її основі попередню публікацію цього джерела та зробили деякі висновки історичного характеру⁴. На жаль, через технічні обставини, в транскрипції рукопису були зроблені деякі хиби, проте вони не перешкоджали правильному розумінню тексту. У дослідників історії Кримського ханату нарешті з'явилися надійні та найбільш ранні свідчення про засновника ханської династії Криму. Нині, вже маючи копії відсутніх сторінок цього кодексу та аркушів цієї книги, що згодом опинилися під іншими палітурками (ASG, SG, Sala 34, 590, 1228 та 1262), ми підготували наступну публікацію джерела. В цьому варіанті ми значно розширили обсяг матеріалу та виправили старі хибнодруки.

Не будемо повторювати опис рукопису, опублікованого та розміщеного у вільному доступі в мережі Інтернет, проте варто зосередитися на певних важливих деталях, які мають стрижневе значення для історії Криму й Кримського ханату XV ст., і які можуть бути хибно тлумачені. Пригадаємо також деякі факти політичного життя на півострові, що знайшли відображення на сторінках бухгалтерської книги, яку з 13 березня 1441 по 08 липня 1442 р. вів нотарій та скриба масарії Кафи – Мануеле Грепо.

Отже, 29 березня 1441 р. генуезькій адміністрації Кафи було передано в подарунок двох коней. Одного з них було подаровано від імені хана Сеїд-Ахмета II (1433–1455)⁵, який володорував біля східних та південних кордо-

³ 'Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVe siècle', ed.: N. IORGA in *Revue de l'Orient latin*, t. IV (Paris 1896) 59–61; Перевидання в: *Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVe siècle*, ed.: N. IORGA, t. I (Paris 1899).

⁴ А. В. Джанов, А. В. Якушечкин, 'Новые данные к биографии Хаджи-Гирея' в *Тюркологический сборник 2015–2016: Тюркский мир Евразии* (Москва, Восточная литература 2018) 57–100.

⁵ Про Сеїд-Ахмета II див.: Б. Н. Флоря, 'Орда и государства Восточной Европы в середине XV века (1430–1460)' в *Славяне и их соседи*, вып. 10: *Славяне и кочевой мир* (Москва, Наука 2001) 178–191; Р. Ю. Рева, 'Сайид-Ахмад I и Гийас ад-Дин I (историография открытия, генеалогия, новообнаруженные монетные выпуски)' в *Нумизматика Золотой*

нів Великого князівства Литовського, а іншого – від його карача-бея Айдар-бея Кунграта⁶. Символічний дипломатичний акт у вигляді підведення коней був регулярною практикою в джучидському світі. В обмін на коней джучидські хани вимагали новени (від лат. *povet* – дев’ять) – подарунки з дев’яти речей, переважно коштовних тканин. На жаль, велика лакуна у кодексі, про який іде мова, не дає змоги з’ясувати, чи був здійснений відповідний дарунок з боку генуезців. Зрозуміло одне, Сеїд-Ахмет II та його карача-бей навесні 1441 р., напевно, були в Криму. Нагадаємо, що Айдар-бей був залятим воюючим бея клану Ширін – Тегене, який у 1432 р. покинув хана Улуг-Мухамеда та оселився в Криму⁷.

Як стає відомо з нашої книги масарії, десь у середині – другій половині квітня 1441 р. біля стін сусіднього з Кафою Солхату розпочалася війна, буквально “війна солхатців”⁸. Деталей цієї війни джерело, на жаль, не надає. Гадаємо, що це була війна якогось хана з іншим претендентом на престол. У ході війни генуезці фінансово підтримували хана (імператора), сплачуючи протягом 39 днів (щонайменш до кінця травня) поденне забезпечення – алафу, в розмірі 400 аспрів на день. Шкода, але ані імені цього хана, ані імені його суперника в нашій книзі не збереглося. Ми лише можемо припустити, що це була війна того ж Сеїд-Ахмета з іншим ставлеником на ханський престол, якого підтримував клан Ширінів. Ким конкретно був цей претендент, ми теж можемо лише здогадуватися. Проте деякі відомості для цього здогаду ми маємо. Для того, щоб покрити витрати на цю війну, генуезці були вимушені зробити позику у своїх громадян.

Запис рахунку від 6 жовтня 1441 р.⁹ вперше згадує ім’я кримського хана – Хаджи-Гірея. У цьому записі йдеться про продаж коня, подарованого консулові Хаджи-Гіреєм, який, враховуючи присутність титула, на той час уже був ханом. Подарунки від сусідів-володарів закон¹⁰ визначав продавати на пуб-

Орды, № 4 (Казань 2014) 53; В. П. Гулевич, ‘Борьба за политическое наследие Улуса Джучи (1399–1441 гг.)’ в *История крымских татар. В 5 томах*, т. III: *Крымское ханство XV–XVIII вв.* (Казань, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 2021) 141 та далі.

⁶ МС 1441–1442 f 119r.

⁷ *Полное собрание русских летописей*, т. 8 (Санкт-Петербург 1859) 96.

⁸ МС 1441–1442 f 45v: *racio mutui occaxione goerre surcatensium*.

⁹ МС 1441–1442 f 121r: *Item die VI octobris et fuit ante pro expensis diversis presentis massarie et sunt pro processu unius equi exeniati per Imperatorem agicarei spectabili domino consuli et postea venduto et restituto domino Ipsius equi pro dicto asperis CXXXX de LXXXVII asperos CXXXX*.

¹⁰ ‘Устав для генуезских колоний на Черном море’, ред. и ком. В. ЮРГЕВИЧ в *Записки Одесского Общества Истории и Древностей*, вып. 5 (Одесса 1863) 647, § 10; ‘Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri (1453–1475)’, т. II, parte II: 1473–1475, ed. et com. VIGNA A. в *Atti della Societa Ligure di storia patria*, vol. VII, parte II (Genova 1879–1881) 583, § 10.

лічних торгах, а отримані гроші мали вноситися в касу казначейства (масарії), що й було зроблено цього разу. Що дуже важливо, поряд із датою запису стоїть примітка “але сталося раніше”. Тобто факт продажу та дарування коня міг статися дещо раніше ніж 6 жовтня 1441 р. Іноді гроші в касу вносили набагато пізніше самого факту продажу на публічних торгах, що тут, вочевидь, підкреслює фраза “а пізніше відшкодовано власником згаданого коня”. Усе це означає, що Хаджи-Гірей міг стати ханом ще за декілька місяців до осені 1441 р. А це вже, в свою ж чергу, підказує, що воєнні дії біля стін Солхату у квітні–червні, за які фінансово відповідали генуезці Кафи, могли бути війною за ханський титул між Сеїд-Ахметом II та Хаджи-Гіреєм. I Хаджи-Гірей у цій війні, вочевидь, переміг.

Того 1441 р. коней генуезцям Кафи дарував не лише хан. 10 листопада консулові підводять по коню від особи “нашого даруги”¹¹ татарського та господ Солхату”. Відправлення коней до Кафи може означати, що новий хан переназначив на свої посади вищих посадових осіб ханства¹². Ще раніше, 29 березня 1441 р., коня до Кафи надіслав “господин Лусти” (Алушти) – Бердібек¹³.

Отже, десь улітку 1441 р. переможець змагань за владу – Хаджи-Гірей став єдиним ханом на півострові. Знову пошкодуємо, що найцікавіші аркуші книги масарії Кафи за цей рік – утрачені. Наступні збережені записи датовано вже травнем 1442 р. Вони також є не менш цікавими для істориків. Згідно з рахунком книги масарії від 9 травня, в Кафі на той час перебував “Касім, син Улу-Мухамеда хана татарського зі здобиччю десь в 500 голів”¹⁴. Султан Касім з 9 по 18 травня, тобто дев’ять днів, отримував алафу (поденне утримання) з однієї з кас казначейства Кафи, якою завідував масарій (казначей) Андрео Сенестрарі, в середньому по 200 аспрів на день¹⁵. Виникає цікаве питання: що робив у Криму, до того ж у Кафі, джучид, син колишнього хана Золотої Орди, який з 1437 р. був вимушений через своїх супротивників Сеїд-Ахмета II і Кючюк-Мухамеда залишатися біля південних околиць Московського князівства?

¹¹ Що саме означає термін “наш даруга”, який регулярно зустрічається в книгах масарії Кафи, починаючи з 1441 р., невідомо, хоча назва адміністративної посади “даруга” (даругачі, дорога) в Монгольській імперії та постмонгольських державах добре відома.

¹² МС 1441–1442 f 8v.

¹³ МС 1441–1442 f 2v.

¹⁴ Як не дивно, один з дослідників примудрився зрозуміти цю фразу так, ніби султан Касім прибув до Криму за наказом свого батька Улуг-Мухамеда із загоном у п’ятсот воїнів на допомогу Хаджи-Гірею. Див.: М. А. Несин, ‘Первая династия Чингисидов на русской службе: биографии служилых царевичей Касима и Данияра’ в *История военного дела: исследования и источники*, Специальный выпуск IX: *Иноземцы на русской военной службе в XV–XIX вв.*, ч. I (Електронний ресурс 2018) 77: http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Nesin_13.pdf (31.11.2020).

¹⁵ МС 1441–1442 f 100r.

Водночас 9 травня 1442 р. зовсім неподалік від Кафи, в місцевості “Три пагорби”¹⁶, перебував хан Хаджи-Гірей разом зі своїм братом (Джанаєм?) та сином карача-бея Тегіне – Мірзою. Цього дня генуезькі послы піднесли ханові коштовний подарунок, вартістю 32 846 аспрів. Як ми вже зазначали, традиційно, підношення ханові складалося з дороговартісних, заморських, у буквальному сенсі, тканин¹⁷. За іншим рахунком частково зафіксовано відомості про виплату алафи та витрати на дарунки братові хана (11, 12 травня) та алафи самому ханові (15 травня)¹⁸. 18 травня біля “Трьох пагорбів” з’явився і “наш даруга з іншими для посилення”¹⁹. Це формулювання та дата (останній день, коли Касім отримав алафу від генуезців) видаються дуже симптоматичними. Тобто, ханська делегація на чолі із самим ханом перебувала біля стін Кафи тоді, коли безпосередньо в самому місті перебував царевич Касім, який щойно прибув з якоїсь війни з великою кількістю полонених. Імовірно видається те, що на тій війні султан Касім змагався з Хаджи-Гіреєм. На певному етапі війни Касім, щоб уникнути смерті чи полону, знайшов притулок у генуезців у Кафі, й не лише притулок, а ще й отримував від них грошове утримання. Вочевидь, що гарантії безпеки для нього в Хаджи-Гірея виторгували самі ж генуезці. Наявність якоїсь конфронтації між Касімом та Хаджи-Гіреєм підкреслює той факт, що після 18 травня генуезці організували переправлення султана разом із його полоненими та кіньми в Матрегу (Тамань), на що вони витратили чималеньку суму в 5 100 аспрів²⁰. Напевно, безпечно покинути Кафу по суші він вже не мав змоги. Здається, також, що самі генуезці й були якимось причетні до появи Касіма на півострові, адже відомо, що подібне ж “запрошення” Касіма до Криму мало повторення на межі 1455–1456 рр. Літо 1456 р. тривало у боротьбі братів Касіма та Махмудека з Хаджи-Гіреєм, а в серпні повториться історія травня 1442 р. Нашадки Улуг-Мухамеда та їхні прихильники з числа кримської еліти до кінця року залишаться всередині фортечних мурів Кафи на утриманні з боку генуезців, а біля “Трьох пагорбів” періодично перебуватиме Хаджи-Гірей та його сановники²¹.

Щойно Хаджи-Гірей позбувся загрози з боку султана Касіма, він продовжив боротьбу з Сеїд-Ахметом II. Удача і на цей раз посміхнулась йому. На-

¹⁶ Про те, де знаходилося це традиційне місце зустрічі татарських правителів та їх вельмож з представниками генуезької адміністрації див.: А. В. Джанов, ‘Татаро-генуезские договоры 1380 и 1381 годов’ в *Золотоордынское обозрение*, т. 8, № 4 (Казань, 2020) 684–686.

¹⁷ МС 1441–1442 f 99v.

¹⁸ МС 1441–1442 f 100v.

¹⁹ МС 1441–1442 f 100v: *Item die VI iunii et fuit XVIII madii pro dicta capsia pro alafa dato deroga nostro et asperis C datis pro tartaris qui erant ad Tres Monticulos ac aliis pro refacimento de LIII asperos CCCC.*

²⁰ МС 1441–1442 f 100r.

²¹ А. В. Джанов, ‘Каффа, Крымское ханство и османы в 1454–1456 гг. (по данным книг массарии Каффы)’ в *Сугдейський збірник*, вип. VIII (2) (К. 2019) 146–162.

прикінці липня до Кафи прибув вістник від Хаджи-Гірея, який сповістив, що Сеїд-Ахмет, “який напав на орду та згаданого Хаджи-Гірея” був розгромлений у бою²². Генуезька адміністрація навіть нагородила посланця відрізом камки, сорочкою та плащем на 333 аспра.

Політична історія завжди видається захопливим детективом. У нашому випадку ми були змушені вести власне “розслідування”, спираючись на обмаль розрізнених та ізольованих фактів. Сподіваємося, спираючись на них, ми зробили правильні висновки.

Книга масарії Кафи 1441–1442 рр., саме як бухгалтерська книга, окрім звісток політичного характеру, містить велику кількість інформації економічного та господарського характеру. Наша публікація містить рахунки основних податкових надходжень до бюджету Кафи (*Introitus cabellarum*). У цій книзі також є дуже докладні рахунки збору поголовного податку з сарацинських торговців, який стягувала спеціальна офіція св. Антонія (*Introitus capitum saracenorum sancti Anthonii*). До нього було включено і податок на продаж рабів, і податок на товари. У кінці транскрипції наведені рахунки заробітної плати вищих чиновників та службовців (окрім пересічних охоронців та солдат) Кафи, Солдаї, Чембало, Самастро та Сінопу.

ПРИНЦИПИ ТРАНСКРИПЦІЇ

Літери, що винесені в оригіналі над рядком, виділені відповідним положенням. Скорочені літери набрані курсивом. Якщо в оригіналі був відсутній знак скорочення, то скорочені літери набрані курсивом та взяті у круглі дужки. Курсивом не виділялися лише наймасовіші та стійкі скорочення для прийменників та часток: *per*, *pro*, *per*, *in*, *cum* (*con*), сполучники *et* та *item*. У квадратних дужках нормальним шрифтом набраний дефектний або стертий текст, що реконструюється. У квадратних дужках курсивом набрано доповнення автора транскрипції, необхідних для розуміння сенсу, взяті з контрахунків. Цифри, що позначають тисячі, виділено горизонтальним підкресленням. Цифри, що позначають мільйони, не виділені. Закреслені в оригіналі окремі літери та слова у публікації залишені без змін.

²² MS 1441–1442 f 103r.

Книга масарії Кафи 13.03.1441–08.07.1442 (MC 1441–1442)
 Archivio di Stato di Genova. San Giorgio. Sala 34. 590. 1233+1228+1262

Розміщення рахунків та збереженість рукопису

Folio	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
000		Titul A	A	A	A	A	A	A	A	A
010	A	A +	+	+	+	+	+	+	+	+
020	+ B	B	B	B	B	B	+	+	+	+
030	+	+	+	+	+ Intr.	Intr. +	Intr.	Intr.	Intr.	+ C
040	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E
100	E	E	E	E +	+ F	F	F	-	-	-
110	-	-	+	+	+	+	+	+ G	G	G
120	G	G	G	G	G	G +	+	+	+	+ I
130	I	I	I	+ I	+ I	I	I	I	I	I
140	I	I	I	+	+	+	+	+	+	+
150	+	+	+	+	+ L	L	L	L +	+ L	+
160	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ M
170	M	M +	M	M	M	M	M	M	M	M +
180	M	M	+	+	+ N	N	N	+	+	+
190	+	+	+ O	O	O	O	+	+	+	+
200	+	+ P	P	P	P	P	P	P	P	P
210	P	+	+	+	+	+	+	R	R	+
220	+	+	+	+	+	+ S	S	S	S	S
230	+	+	+	+	+	+	+ T	T	T +	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	SOA	-	-	-	-
270	+	+	+ SOA	-	-	SOC +	SPC	SPC	SPC	SPC
280	SPC	SPC	SPC	SPC +	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	SPIC	SPIC +	-	-
310	-	-	-	SIC +	+	+	+	SOrC	SOrC	SOrC
320	SOrC	SOrC	SOrC	SOrC	SOrC	SOrC	SOrC +	+	+	+
330	+	+	+	+	+	STC	+	+	+	+ STC
340	SSrC	SSrC	SSrC	SSrC +	+	+	+	+	+	SSrC +
350	SCN	SCN	+	+	SCN +	SOS	SOS	SOS	+	+ SOS
360	SPS	SPS	SPS	SPS	SPS	SPS	SPS +	+	+	SPS +
370	SOrS	SOrS	SOrS	+	+	SOrS +	SBS	SBS	SBS	SBS
380	SBS	SBS	SBS	SBS	SBS	-	SBS	SBS	+ SBS	SBS +

390	SCS	SCS	SCS	SCS	SCS	+	+	+	+	SCS +
400	SOCb	SOCb	+	+	+ SOCb	SPCb	SPCb	SPCb	SPCb	SPCb
410	SPCb	SPCb	SPCb	SPCb	SPCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb
420	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb
430	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb
440	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	SSCb	+	+	+	SSCb +	SSCb
450	SOSm	SOSm +	+	+	SOSm +	SPSm +	-	-	-	SPSm +
460	SSSm	SSSm	SSSm	SSSm	SSSm	SSSm	SSSm	+	+	+
470	+	+	+	+	SSSm	SOSp	+	+		

Intr.	= Introitus cartularii
SOC	= Salaria officialium Caffe
SPC	= Salaria provisionatorum Caffe
SOA	= Salaria officialium officie capitum Sancti Anthonii
SSC	= Salaria sociorum Caffe
SPIC	= Salaria placeriorum Caffe
SIC	= Salaria interpetum
SOrC	= Stipendia orguxiorum Caffe
SCN	= Salaria custodum noturni Caffe
SSrC	= Salaria servientium Caffe
SOS	= Salaria officialium Soldaie
SPS	= Salaria provisionatorum Soldaie
SOrS	= Salaria orguxiorum Soldaie
SBS	= Salaria sociorum burgi Soldaie
SCS	= Salaria sociorum castris Soldaie
SOCb	= Salaria officialium Cimbali
SPCb	= Salaria provisionatorum Cimbali
SSCb	= Salaria sociorum Cimbali
SOSm	= Salaria officialium Samastri
SPSm	= Salaria provisionatorum Samastri
SSCm	= Salaria sociorum Samastri
SOSp	= Salaria officialium Sinoparum
+	= Пуста сторинка
-	= Відсутній аркуш

f 1r

Adsit principio. virgo maria / ihesus xpⁱstus

+MCCCCXXXIII die X madii

Exemplum sive registracio Cartularii massariae *communis* Ianue in *caffa* sub consulatu Spectabilis ac nobilis Theodori de flisco lavanie comittis honorabilis Consulis Caffè etc. Existentibus *provisoribus* Nobili et Egregiis *dominis* Gabriele de auria et Anthonio de franchis. compositum et inceptum manu mei *notarii infrascripti* anno de MCCCCXXXI die XIII marcii et finitum MCCCCXXXII die VIII Iullii, qui *domino* Anthonio successit egregius *dominus* Andreas Sinistrarius die *prim^a* novembris de CCCCXXXI

Comune Ianue

Manuel Greppus *notarius*

f 2v

+MCCCCXXXI die XIII marcii

Antonius de alciatis debet nobis pro *cartulari^o* massarie *precedenti* de illo de II et de isto de XXXIII *asperos* I

Item die XXVIII marcii pro equo uno *presentato* per Berdibec *dominum*²³ *luste eidem* venduto et seu retento per *sallariam* de *octobri* pro *comune* Ianue in *Caffa* de XXXII *asperos* CCCL

Summa

Recepimus MCCCCXXXI die VIII Iullii in *spectabile domino* Theodoro de flisco in CCLX *asperos* I CCCL

Summa

f 3r

+MCCCCXXXII die VIII Iullii

Apothece tres contingue *communis* sub rippa prope *logiam* palacii debent nobis pro *cartulari^o* massarie subsequenti de IIII et de isto de LXII *asperos* I DXXXIII

Summa

Recepimus MCCCCXXXI die XIII marcii in *cartulari^o* massarie *precedenti* in illo in II et in isto in XXXVI *asperos* I DXXXIII

Summa

f 8v

+ MCCCCXXXI die X novembris

Antonius de Alciatis debet nobis pro *Equis duobus presentatis* alterum per *derroga nostrum*²⁴ *tartarorum* et alterum per *dominos* Sulcatenses per *ipsum* *Emptis* in s

²³ В оригіналі: *dno* (=domino).

²⁴ В оригіналі спочатку було виписано малозрозуміле: *frem-*; потім виправлене на не менш незрозуміле: *srem-*.

publica calega et sibi deliberatis per dominos provissores incantata Andrea Sepulino de LXXXXI asperos DCC

Item die X marcii et sunt usque novembris pro capsia domini Andree senestrarii pro *complimento* pasti facti tartaris de XXXXVIII asperos CIII

o **Item** ea die et fuit Ante pro expensis diversis pro partita per *contra* scripta errori et dictus pro dicta capsia de XXXXVIII asperos CCLX

o **Item** ea die et fuit ut *supra* pro dictis Expensis pro partita per *contra* scripta et dictus pro dicta capsia de XXXXVIII asperos XXXVI

Summa asperorum I C

o **Recepimus** MCCCCXXXI die II novembris in expensis diversis presentis massarie in LXXXXI asperos CCLX

o **Item** ea die in dictis expensis in LXXXXI asperos XXXVI

Item die X marcii et fuit ante pro expensis diversis presentis massarie et de eis in capsia domini Andree senestrarii in XXXXVIII asperos DCCCIII

Summa asperorum I C

f 11r

+MCCCCXXXII die VI Iunii

Antonius cataneus burgensisaffe debet nobis pro capsia domini Andrei senestrarii expendis per eum pro cisterna *construenda* in turre nova Cimbali de LIII asperos D

Et sunt de quibus reddere debet *rationem*

Item die III Iullii et fuit VIII Iunii pro capsia domini Andrei predicti autem magistris Antenarii Ituris Cimbalum ad laborandum dictam cisternam de LIII asperos CCXX

Summa

Recepimus MCCCCXXXII die VIII Iullii in cartulari^o massarie subsequentis in illo in III et in isto in LX asperos DCCXX

Summa

f 22r

+MCCCCXXXI die XXI octubris

Berdibec grecus olim armenus et socius debent nobis pro *condenpnacione* peccun^{ia} et sunt pro una *condemptacione* de XXXXVII asperos CCC

Summa

Recepimus MCCCCXXXII die XXI marcii in merualdo ravacia in CLXXVI asperos LXXXVIII

Item die VIII Iullii in cartulari^o massarie subsequenti in illo in XI et in isto in LX asperos CCXII

Summa asperorum CCC

+MCCCCXXXI die XXII decembris

Bartolameus de zerba aregerdi officialis officii capitum sarracenorum sancti anthonii debet nobis pro navata bartholomei²⁵ marini veneti itura carpi et sunt pro capitibus duobus liberis et de bursia pro quibus solvit^{ur} ad racionem asperorum LXII pro singulo capite et dictus pro Introytu capitum saracenorum sancti Antonii ut apparet per apodixia(m) manu galexii de alba notarii infilata de CXXXV asperos CXXXIII

Item X Ianuarii de MCCCCXXXII . pro navata benedicti de savignono expedita pro Simisso . et sunt pro capitibus novem liberis de Sinopi . asperos LXXXXI

Item pro baleta una . tellarum condoxis asperos CL **Item** pro capite uno libero de andrinopoli asperos LXII que partite capiunt Summam asperorum trecentorum duorum argenterum ut apparet per apodixi^a(m) manu dicti Galexii infilata etc. et dictus pro dicto Introitu de CXXXV asperos CCCII

Item die februarii pro navata salamat saraceni de pavara expedita pro dicto loco et sunt pro capitibus tribus liberis . eisdem loci asperos XXX **Item** pro conduxis vii (?) et camocatis peciarum IIII asperos XIII que partita ascendunt²⁶ ad summa(m) asperorum quadraginta quatuor ut apparet per apodixia(m) dicti Galexii infilata pro dicto officio de asperos o

Item die V februarii . pro navata francisci basseti et sunt pro capitibus . quatuor liberis de bursia pro quibus solvit^{ur} ad racionem asperorum LXII pro singulo capite asperos CCXXXVIII , **Item** pro pondeto²⁷ uno granelle²⁸ asperos LXII **Item** pro capite . uno . unius femine de agi tarcano asperos CCVI que partite capiunt Summa asperorum quingentorum sexdecim argenterum ut apparet pro apodixi^a dicti Galexii . infilata pro dicto Introytu de XXXV asperos DXVI

Item die XXI marcii pro navata salamat saraceni de pavara expedita pro dicto loco et sunt pro capitibus tribus liberis eiusdem loci . asperos XXX **Item** pro conduxi vii (?) et camocati peciis IIII . asperos XIII . que partite assendunt ad summam asperorum quadragin^{ta} quatuor ut apparet per apodixiam dicti galexii infilata pro dicto officio de CXXXV asperos XXXXIII

Item die XXX aprilis . pro navata vasili de anestaxi^o et sunt pro capitibus tribus liberis de pauara asperos XXX **Item** pro navata aivat saraceni et sunt pro capitibus III^{or} liberis de pavara asperos XXXX que predictae (sic!) assendunt ad summam asperorum LXX ut apparet pro apodixiam (sic!) dicti galexii et dictus pro dicto Introytu de CXXXV asperos LXX

Item die VII madii pro navata pro pateri greco de pavara expedita pro Simisso et sunt pro capitibus septem saracenorum liberi de sinopi asperos LXX , **Item** pro

²⁵ Нерозбірливо. Відновлено за контр-рахунком.

²⁶ Вочевидь, помилка. Повинно бути *ascendit*, або *partite* замість *partita*.

²⁷ Aprosio Lat.: *pondeta* / *pondetus* – ‘unità di peso’.

²⁸ Aprosio Lat.: *granela* – ‘soda’, ‘cenere di feccia di vino calcinata’, ‘allume di feccia’.

capitibus tribus et sclavarum pro quibus solvit^{ur} ad rationem asperorum CCLXXII computatis apodixia asperos DCCLXII , **Item** pro capitibus quinque liberis de sinopo asperos L **Item** pro capitibus duobus de ottomano asperos CXXIII **Item** pro ali saraceno cum eius uxore computato fangoto uno . tellarum . in summa asperos CCCCXXIII , **Item** pro sclavorum capitibus duobus ad rationem de asperis CCLXXII pro singulo . asperos DVIII , **Item** pro sarracena una de agi tarcano asperos CCVI **Item** pro camocatis et conduxi ac tellis asperos CXVIII que partite capiunt summam asperorum ~~ducentorum~~ duorum millium ducentorum . sexaginta trium ut apparet ordinatis per apodixiam manu dicti galexii Infilatam etc. et dictus pro dicto Introytu de CXXXV asperos II CCLXIII

Item die ultima madii . pro navata sive galeacia patronizata per Costanda saraceni de Simisso expedita pro dicto loco . et sunt pro capitibus octo de sinopi liberis asperos LXXX , **Item** pro capitibus quinque liberi pro quibus solvitur ad rationem asperorum LXII pro singulo capite asperos CCCCX , **Item** pro capitibus quindecim pro quibus solvit^{ur} ad rationem asperorum CCVI pro singulo capite asperos III LXXX , **Item** pro tella camocatorum et cola ac aliis mercibus asperos CCXXXIII que partite capiunt Summam asperorum trium milium octingentorum viginti quatuor ut ordinatis apparet per apodixiam manu dicti galexii et dictus pro dicto Instroitu (sic!) de CXXXV asperos III DCCCXXIII

Item ea die pro dicta Galeacia et fuit pro capitibus duobus pro quibus solvit^{ur} asperos CCVI pro singulo capite asperos CCCCXII **Item** pro tellis asperos CC **Item** pro abacher sarraceno fideius socio etc. ducatis VII aureis turchi Inter quos erant duo scharsi²⁹ asperos CCLXX in summa asperos DCCCLXXXII ut apparet per dictam apodixiam manu dicti Galexi et dictus pro dicto Introytu de CXXXV asperos DCCCLXXXII

Item ea die pro gr^aparea Iusuffi calafati et sunt pro capitibus VIII de sinopi asperos LXXX **Item** pro capite uno de andrianopoli asperos LXII **Item** pro camocatis peciarum XXXII asperos XXXVI que partite asendunt ad summam asperorum centum nonaginta octo ut apparet per apodixiam manu dicti galexii infilatam pro dicto Intr^aytu de CXXXV asperos CLXXXVIII

Item die XIII Iunii pro alia eius racione de XXV asperos XIII DCLXVIII

Summa asperorum XXII DCCCLXXXII

Recepimus MCCCXXXII die III marcii in paulo Gentile et de eo in G(r)egorio Iustiniano officialle etc. in CXXIII asperos II DCCCLXXXII

Item die XXIII madii in Spectabile domino theodoro de flisco in CCLX asperos XX

Summa asperorum XXII DCCCLXXXII

²⁹ Aprosio Lat.: *scarsus* agg. ‘scarso’, ‘di peso inferiore al dovuto’.

f 25v

+MCCCCXXXII die XIII Ianuarii

Bertolamas (sic!) de Zerba . official officii capitum saracenorum . sancti Antonii debet nobis pro navata useini saraceni sic passa de pavara Itura ad partes turchie et sunt pro capitibus XVI pro quibus solvit^{ur} ad rationem asperorum CCXVI pro singulo capite asperos III CCLXXXVI , **Item** pro capite uno Sclavorum . de sinopi asperos CCLIII **Item** pro capite uno libero de otomano asperos LXII , **Item** pro capite uno unius sclave asperos CCVI que partite capiunt Summam asperorum . tresmillium octingentorum decem et octo , ut apparet ordinate per apodixiam manu Galexii de alba notarii Infilatam etc. et dictus pro Intr^oytu capitum Sarracenorum Sancti Antonii de CXXXV asperos III DCCCXVIII **Item** VIII Iullii pro Iohanne de campofregoxo et sunt pro Spectabile domino consulle de CXXXXII asperos I DXXXIII **Item** ea die pro dicto Iohanne de CXXXXII asperos I CCCCXVIII **Item** ea die pro cartulari^o massarie subsequentis de illo in XII et de isto in LXII asperos VIII CCCLXXXVI

Summa asperorum XV CLXVI

Recepimus MCCCCXXXII die XIII Iunii alia eius racione in XXIII asperos XIII DCLXVIII

Item ea die in Introitu capitum Saracenorum sancti Anthonii in CXXXXII asperos CCC

Item ea die in dicto Introitu in CXXXXII asperos XXXVII

Item ea die in dicto Introitu in CXXXXII asperos CL

Summa asperorum XV CLXVI

f 39v

+MCCCCXXXI die XIII marcii

Cosma marocellis constitutus super laboreriis sive reparacione murus (sic!) et palacii soldaie debet nobis pro cartulari^o massarie precedente de illo de LIII et de isto de XXXIII asperos VII CCCXXXVIII

Item die IIII madii . pro Emptore sive Emptoribus cabelle censarie Iunii anni presentis de proxima vendeda in tert^a de LXXX asperos DCCLXXXII

o **Item** ea die pro comune Ianue pro partita per contra scripta que non refferet nec debet de asperos DC

Summa asperorum VIII DCCCXXX

Recepimus die IIII madii in comune Ianue in caffia in XXXII asperos VIII CXXXX

o **Item** ea die in dicto comune in XXXII asperos DCC

Summa asperorum VIII DCCCXXX

f 40v

+MCCCCXXXI die XIII marcii

Capsia manuelis greppi debet nobis pro *cartulari*^o massarie *precedentis* de illo LXII et de isto de XXXIII *asperos* CCCCXVIII

Item die X madii pro paga danda in cimballo per *dominum* Gabrielem de Auria et sunt pro *diversis solutionibus* de CCII de VII D

Item die XX madii pro *expensis factis causa* mitendi *galeotam* ad *vosperum* etc. de LXXXIII *asperos* CCXXII

Item die XXIII Iunii pro Ihirichui fabro *differentes*³⁰ ipso de CXXXVI *asperos* XV

Item die II *novembris* pro corgibey linarolo *differentes* ipso de CXXXXVII *asperos* CCXXV

Item die X *novembris* pro aranton armeno [*Baxax*] de VIII *asperos* CCCCL

Item eadie pro Ianicha honesto *habitato* super banco pauli gentille et socio de CXXXVIII *asperos* CL

Item die XXI *novembris* pro nicolao panzano *defferentes* ipso pro se a filio suo de CLXXXVI *asperos* XXXVII

Item die XII *februarii* pro alexio greco linarolo *defferentes* georgio de constantino eius fideiussore (sic!) de VIII *asperos* CCXXV

Summa *asperorum* VIII CCXXXXIII

Recepimus MCCCCXXXI die XX marcii in Constantino de nigr^ono in XXXX *asperos* DCCC

Item die XXX marcii in *expensis diversis presentis* massarie in LXXXII *asperos* XV

Item ea die et fuit XXIII marcii in *expensis factis* pro derroga nostro in LXXXI *asperos* XXXX

Item die XXVIII aprⁱlis in *expensis factis* pro festo et vigilia *sancti* Georgii in LXXXIII *asperos* LXX

Item die VII madii in valentino de rocha in CCCLI *asperos* DXXXX

Item eadie in manfredo armorino in CCCLI *asperos* DXXXX

Item eadie in martino de *sancto* matheo in CCCLI *asperos* DXXXX

Item eadie in Georgio de savignono in CCCLI *asperos* DXXXX

Item eadie in Iacobino de *sancto* Romullo in CCCLI *asperos* DXXXX

Item die XVI madii in georgio de malta in CCCCXXIII *asperos* I CC

Item eadie in Guirard^o de rimini de CCCCXXII *asperos* I CC

Item eadie in silvestro de Ancona in de CCCLXXXII *asperos* I CC

Item eadie in Guido caligari^o in CCCCXXIII *asperos* I CC

Item ea de XXV *septembris* in Iacob^o celexi^a in CCCCXXVII *asperos* CCCXVIII

³⁰ В оригіналі: *diff.*.

Item die VIII Iulii in manuelle greppo in CLXX asperos D
Summa asperorum VIII CCXXXIII

f 42r

+MCCCCXXXI die XXII marcii

Comune Ianue in caffa debet nobis pro *Anthoni*^o cataneo misso a lo tedoro pro agendis publicis et sunt pro eius mercede et expensis per ipsum factis pro diebus septem ultr^a eo quod solutus fuit *computatis nunciis* hinc inde missis per eundem *Anthonium* prⁱus prestito Iuramen^o sibi de *commissione dominorum provisorum* et dictus pro *dominico spinulla* de LXX asperos CCCLXXV

Item die XIII aprⁱlis pro urbano de nigr^o per ipsum allias solutis fineto de coronato alliax misso surcato pro agendis publicis et dictus pro *dominico spinulla* de LXX asperos CC

Item die IIII madii pro cosma marocello *constituto super reparacione pallacii* et muri (sic!) *soldaie* et sunt pro expensis per ipsum factis pro *reparacione tecti palacii eiusdem* nuperime coperti in totum ac etiam pro *constructione* et *reparacione muris prope turum sancti nicolai* ut *evide(n)ter*³¹ apparet per *manualem expensarum* per ipsum *cosmam* depositum per *spectantes dominos consulem* et *massarios visum* et *acceptatum delato Iuramen*^o prⁱus dicto *cosme infilatum* etc. de XXXVIII asperos VIII CXXXX

computatis pro expensis naulli hinc *soldaiam* de dicto lucro *granorum* asperos XXXVIII

Item die ea pro *nicola*^o berguihio et sunt pro *conste*o presentis *cartularii* et pro *alio cartulari*^o *exemplandi* causa *cartularii spectabili domini oliverii maruffis* et dictus pro *emptori* (sic!) sive *enptoribus* *cabelle stazete vini* de *proxim*^o *vendendo* in *prim*^a de LXXXIII asperos I

Item die XVI madii pro expensis factis causa *debelandi quandam galeaciam* *existentem* in *vospolo* et sunt pro certis expensis factis *Anthonio* de *puteo* et *sociis* pro *municionibus* *companie galeote* *ibidem* *misi* (sic!) ut *ordinate* apparet *quadam racione* *deposita* per ipsum *Anthonium* per *spectabilem dominum consullem* *acceptatam infilatum* etc. de LXXXIII asperos I CCCXVII

Item die XXXI madii pro *Basa* *Baptista grillo* *socio cimbali* et sunt pro eius *sallario mensium duorum* quibus *servivit*³² in dicto loco *cimbali tempore qu*^o *ibidem* *erat con fusta Iohanis montani* quando *brigantinus cinballi capta* fuit ab *Alexio* et hoc de *manda*^o *spectabilium dominorum* *consullis* et *massariorum* de 426 asperos CCCC

Item ea die pro *Bargaro* *socio* ut *supra* dicta *ocaxione* de CCCCXXV asperos CCCC

Item ea die pro *dominico* de *Rapallo* ut *supra* de CCCCXXVI asperos CCCC

³¹ В рукописі: *euidetu-*, без надрядкового знака скорочення.

³² В рукописі: *cervivit*.

Item ea die pro andrea de portu de CCCCXXVI asperos CCCC

Item ea die pro Iacob^o corso ut *supra* de CCCCXXVI asperos CCCC

Item ea die pro Goterio de ancona de CCCCXXV asperos CCCC

Item ea die pro Iohane ravasiheri^o de CCCCXXVI asperos CCCC

Item ea die pro paoulo de Alamania de CCCCXXVI asperos CCCC

Item die III Iunii pro Iacob^o de camarzari^o emptore cabelle bestiaminum et sunt pro dicta cabella pro castratis et bobus *conductis* pro olobei fillio³³ alexii *infra* *solucionem* asperos CCC^{torum} et dictus pro frederico spinula emptore cabelle bestiaminum anni preteriti de CCIII asperos CCXXXVIII

Item ea die pro martino de castilliono *consulle* Samastri et sunt pro expensis per eum factis in capiando angellinum de sena de capitaneatu et pro scoto eidem facto pro mensibus duobus cum dimidi^o ut apparet per apodixi^m dicti martini infilata^m visam et acceptatam de CCCCL asperos DX

Item die III Iunii pro Bartholomeo de varcio socio cinballi et sunt pro eius salari^o mensis unius de qu^o minus creditor factum fuit errori in cartulari^o de MCCCCXXXVIII et XXXVIII de³⁴ CCCCXXII asperos CC

Item die VII Iunii pro Iohanne montano et sunt pro certis expensis per ipsum factis de commissione domini consullis cimbali causa eundi con brigantino ad *proquirendum* (sic!) si capitis saracenorum transire volebant *verssus* sacori asperos CCCXX et pro theodorino de goascho et Iacob^o giribaldo sociis pro mense uno cum dimidi^o ad stipendium cimbali asperos DC et pro salari^o ipsius Iohannis usque XXII madii asperos DCXXX in summa de CCCCXXVIII asperos I DL

Item die XII septembris pro Ieronim^o de auria et sunt pro veretonorum capsie sex a ganba³⁵ sibi date in pera per nicolai^m ceba constant *perperos* LXXII v^alent et dictus pro domino gabrielle de auria in CIII³⁶ asperos I CCCCXIII

Item die XVI septembris pro Iohanne de amico balistreri^o et sunt pro tacia victa per eum ad ludum balistrⁱ ut moris est et dictus pro ambroxio de flisco et dictus pro gregori^o Iustinian^o officiale officii capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ de CXX asperos CCCCIII

Summa asperorum XVIII DXXXXIII

Recepimus MCCCCXXXI die XXVIII marcii in equo uno *presentato* per berdibek [*dominum*] de luste et de eo in Anthoni^o de alciantum de II asperos CCCL

Item die XIII aprⁱlis in urbano de nigr^o et de eo in gregori^o Iustinian^o officiale capitum sarracenorum sancti Anthonii in CXVIII asperos CC

Item die XVIII madii in Raffaele carlevari^o in CCCCXXIII asperos CC

Item ea die in francischo de savignono in CCXXII asperos CC

³³ В рукописі: *fillu-* (=fillium =filium).

³⁴ В рукописі замість *de* стоїть *et*.

³⁵ Над словом недоречний надрядковий знак скорочення.

³⁶ Посилання не відповідає дійсності.

Item ea die in simone gr^ossio in CCCCXV asperos CC

Item die XXVIII Iunii Ianoto de sancto blaxio in CXXXI asperos XI CCCC

Item die VI septembris in georgio de archo [*de Cimballo*] et de eo in Bartholomeo de rochamaura in XXI asperos DCCC

Item die XVI septembris in allia eius racione in XXXXVI asperos V CLXXXIII

Summa asperorum XVIII DXXXXIII

f 45r

+MCCCCXXXXI die XXVIII Iulii

Comune Ianue in caffā ratio novi dictus impositus super trapesondis debet nobis pro Iohanne muscha et sunt pro ducatis centum aliax sibi ablati etc. ut dictus pro urbano de nigr^o paullo gentille et simone de levanto de CCXXXVIII asperos III

Item ea die pro Gaspere de pallodio et socio notario et sunt pro eorum mercede pacis alexii et dictus pro dicto urbano de nigro et sociis de CCXXXVIII asperos DCLXXXVIII

Item ea die pro condostavallo greco et sunt pro vini botis XXV aliax sibi ablati etc. et dictus pro urbano de nigro propr^o et hoc cum comissione caloiane colliano procurris et negotiorum gestoris dicti condostavalo et dictus pro dicto urbano et sociis de CCXXXVIII asperos VII DCCL

Item ea die pro Ieronimo de nigro megamesaxi^o pro dannis sibi illatis etc. et dictus pro dicto urbano et sociis de comissione dicti urbani fratris ipsius etc. de CCXXXVIII asperos XX

Item ea die pro cacenemico de franchis luxard^o et sunt pro cosma Adurno termin^o annorum duorum com condicione ut manuallem notullarum continet^r et dictus pro dicto urbano de nigr^o et sociis de CCXXXVIII asperos XV DLXXXII

Item ea die pro paullo gentille et Simone de levanto pro quodam cambio eisdem solvere misso etc. et dictus pro dicto urbano de nigro et sociis de CCXXXVIII asperos XVIII

Item ea die pro manuelle greppo et sunt pro Illari^o marino pro dannis alias simi illatis alo rizo etc. et dictus pro dictis urbano et sociis de CCXXXVIII asperos VIII

Item ea die pro Antonio de puteo et sunt pro vallore unius slave et pro vallore asperos III de trapesonda et dictus pro dictis urbano et sociis de CCXXXVIII asperos III DCCCCLXX

Item ea die pro simone de levanto et sunt pro vallore unius sclavi sibi ablati etc. et dictus pro dictis urbano et socii de CCXXXVIII asperos I

Ut de predictis omnibus serius et distinctis apparet in actis gasparis de pallodio notarii et cancellarii Anno d et die ut supra sive paullo ante

Summa asperorum LXXX

Recepimus MCCCCXXXXI die XXVIII Iulii in Introitu cabellarum comunis Ianue in caffā in CXXXII asperos LXXX

Summa

f 45v

+MCCCCXXXI die prima Iullii

raci^o mutui occaxione goerre surcatensium

Capsia domini Gabrielis de auria alterius provisorum caffè debet nobis pro Iacobo de ancerno *asperos* II et dictus pro expensis factis [o]caxione gorre (sic!) surcatensium de LXXXVIII *asperos* II

Item ea die pro urbano de nigr^o in duabus et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* XXI

Item ea die pro Anthonio de santo Ambroxi^o et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro Baptista de gentilibus et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I D

Item ea die pro Benedicto de sancto Ambroxi^o et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro nicollao Adurno draperio et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro Ieronimo de allegro et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* D

Item ea die pro lodixi^o de porta burgense perre et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro paullo gentille et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro Iohanne de santo theodoro et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro simone de levanto et dictus pro dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro marcho de auria et de eo in dictis expensis de LXXXVIII *asperos* I

Item ea die pro paullo gentille ex peccuni^a commerihis canlucorum et dictus pro dictis de LXXXVIII *asperos* CCCCLXXXV

Summa asperorum XXXIII CCCCLXXXV

Recepumus MCCCCXXXI die prima Iullii expensis factis occaxione goerre surchatensium in LXXXVIII *asperos* I

Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII *asperos* CCC

Item ea die in dictis in LXXXVIII *asperos* CLXXXX

Item ea die in dictis expensis in LXXXIII *asperos* CL

Item ea die in dictis in refrescamen^o in LXXXVIII *asperos* CCC

Item ea die in dictis expensis in exenio facto dominis surcatensibus in LXXXVIII *asperos* VI

Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII *asperos* CC

Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII *asperos* CCC

Item ea die in dictis expensis in alafa dierum XXXVIII dato Imperatori in LXXXVIII *asperos* XV DC

- Item** ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos LX
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos C
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CC
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CCCCL
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos LVII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos LXXVIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos XXIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos LXXXIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CXXXVI
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos I DXXIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CCCIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CXX
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CCXXX
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CC
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos CCCLIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos V CCCCLXXXV
Item ea die in dictis expensis in LXXXVIII asperos XXX
Summa asperorum XXXIII CCCCLXXXV

f 46r

+MCCCXXXI die XVI septembris

Comune Ianue in caffā debet nobis pro allia eius racione de XXXXII asperos V CLXXXIII

Item die XXII septembris pro domino Iacob^o de flischo consulle sodaya et sunt pro Iohanne barberoto pro tacia comunis per ipsum obtenta ad ludum balistrⁱ ut moris est de CCCLVI asperos CCCIII

Item die XXIII septembris pro matheo de bargallio et sociis cancellariis comunis Ianue et sunt pro complimen^o sue provisionis annorum trium et dicti pro Damiano de leone procuratore dictorum cancellariorum vigore procure manu Iohannis bernardi de logia MCCCXXXI die V aprⁱlis per me vise et lecte et dictus pro emptore sive emptoribus cabelle censarie Iunii MCCCXXXII in tert^a de LXXXVI asperos II

Item die II novenbris pro domino anthonio de franchis alltero provisoro pro eius anno obvencione pallee feni lign^orum et capitum pro mensibus VII et diebus XVII finitis die ultim^a octobris de CCLXI asperos DCCCLXXXIII

Item die XII decembris pro manuelle greppo notario et scri^ba presentis massarie nomine et vice luce de rocha et sunt pro eius annua obvencione apapiru atramen^{ti} purete cere et aliis prout procesores habuerunt et sunt pro mensibus VIII Inceptis MCCCXXX die VIII novembris et finitis MCCCXXXI die VIII Iullii ad racionem asperorum I D in anno de CCLXI asperos I

Item ea die pro dicto manuele pro obvencione placierorum vigore deliberacionis in consilio facto etc. et sunt pro mensibus VIII ut supra ad racionem de asperis CC in anno de CCLXI asperos CXXXIII

Item ea die pro franchixi^a capitum ut *precessores habuerunt* pro dictis mensibus VIII finitis et Inceptis ut *supra* de CCLXI asperos CXXXVI

Item die XI decembris pro domino Iacob^o de flischo et sunt pro expensis ordinariis per eum factis tempore sue consulatus deductis asperis CCC qua non fecit visi sarteriam unam et cancellem logie³⁷ non fecit et hoc ex manuale^o dominorum massariorum de CCCLVI asperos IIII DCXXVIII

Item ea die pro dicto domino Iacob^o et sunt pro expensis extraordinariis factis ut *supra* visis acceptatis et moderatis per dictos dominos massarios computatis asperis L pro qu^odam suspenso de CCCLVI asperos I DCI

Item die XVIII decembris pro petr^o de nervio notari^o et sunt pro eius annua provixione sommorum XII^{sim} tamquam scriba dominorum sindicatarum et sunt pro mensibus quinque et diebus XX et finitis die XXVIII marcii de MCCCCXXXI ex quibus deduti debent asperi DCCC per³⁸ ipsum perventi ex *condennacionibus* et dictus pro emptore sive emptoribus cabelle capitum Iunii de MCCCCXXXII in terti^a de LXXXX asperos CCCXXXIII

Item ea die pro gabriele Botino notari^o et scriba dictorum dominorum sindicatarum pro eius salari^o ut *supra* pro mensibus VII et diebus XXVI Inceptis MCCCCXXXI die XXVIII marcii et finitis die XXV novembris ex quibus deduci debent asperi C per ipsum habiti ex *condennacionibus* et dictus pro dicto emptore sive emptoribus de LXXXX asperos I CCCCLXXXVIII

Item die XXII decembris pro gaspar^o de palodio notari^o et scr^{ba} officii mercantie pro eius salari^o mensium VIII Inceptorum die XIII Marcii et finitorum die XIII novembris ad rationem sommorum VI in anno ex quibus deduci debent asperi CC per ipsum habiti ex *condennacionibus* de CCLXII asperos DCVIII

Item die VI apr^{lis} pro damiano de leone procuratore cancellariorum comunis Ianue vigore procure manu Iohannis bernardi de logia notarii MCCCCXXXI die V apr^{lis} per me notarium lecte et sunt pro eorum annua provixione ad rationem sommorum decem in anno ad complemetum annorum trium finitorum anno presenti die XVII marcii proxima preteriti et dictus pro emptore sive emptoribus cabelle censarie Iunii anni presentis in terti^a de LXXXVI asperos VI LX

Summa asperorum XXIII CCCCLXXXII

Recepimus MCCCCXXXI die prim^a septembris in Iohanne de reynaldo et de eo in officio provixionis in CLXXXIII asperos D

Item die XVIII octobris in expensis factis pro guerra surcatensium et de eis in fineto de coronato in CCCXII asperos LXXXX

Item die VIII decembris in bartholomeo de sancto matheo in precio galearum³⁹ duarum in XXIII asperos IIII DCC

³⁷ В рукописі: *suubr-* або *suulr-*.

³⁸ В рукописі стоїть загальноживане скорочення: *in*.

³⁹ В контр-рахунку замість *galearum*, вочевидь, помилково стоїть *cabellarum*.

Item die XI *decembris* in *domino* Iacob^o de flischo in CCCLVI *asperos* DCCCCL

Item die XXVII *Januarii* de MCCCCXXXII in *domino* gabriele de auria in CXXIII *asperos* I DCCCXXX

Item die et fuit XXVII *novembris* in Iohanne montano in CCXXXVIII *asperos* DCCCC

Item die VI *aprilis* in damiano de leone *procuratore cancellarie comunis* Ianue et de eo in *emptoribus* cabelle *censarie* Iunii anni *presentis* in LXXXVI *asperos* II

Item die VIII Iulii in alia eius *ratione* hinc *mutata* in LV *asperos* XIII DXII

Summa *asperorum* XXIII CCCCLXXXII

f 48r

+MCCCCXXXII die X *marcii* et fuit *ante*

Capsia domini Andree senestrarii debet nobis pro *expensis* diversis *presentis* *massarie* et sunt pro *partita* per *contra* *scripta* hic *errore* *scripta* et *dictus* pro Anthonio de vercelis de VIII *asperos* DCCCIII

Item die X *marcii* pro alia eius *ratione* de L *asperos* X DCCLXXXII

Summa *asperorum* XI DLXXXVI

Recepimus MCCCCXXXI die XXX *novembris* in *expensis* diversis *presentis* *massarie* in LXXXVII *asperos* DCCCIII

Item die XVIII *novembris* in anthonio sarterio secho in CCCCXIII *asperos* LXXV

Item die XXI *novembris* in paulo gentille et socio *bancheriis* et de eis in Caihador armen^o *censari*^o in XXXXVII *asperos* I CCXXIII

Item die VIII *decembris* in Anthonio de pinu et de eo in Ianica Italiano in CCCLXXXI *asperos* CC

Item ea die in gregorio de vernacia in CCCLXXXIII *asperos* DIII

Item die XXVII *novembris* fuit in georgio de gentille in CCCXIII *asperos* L

Item die XXII *decembris* in *expensis* *nativitatis domini* in LXXXIII *asperos* CCCCX

Item ea die In cosma de Zualio in CCLXXVIII *asperos* C

Item ea die in soterico sonatore in CCLXXVIII *asperos* C

Item ea die in esambei caramela in CCCL *asperos* C

Item ea die in *expensis* *nativitatis domini* in LXXXIII *asperos* CCXII

Item in *dominico* carega in CCLXVI *asperos* CCC

Item ea die in toctamis getico in CCCXVIII *asperos* C

Item ea die in georgio gentille in CCCXIII *asperos* C

Item ea die in alexi^o greco in CCCXI *asperos* C

Item ea die in codayberdi orguxi^o in CCCXXVIII *asperos* C

Item ea die in Caraihi de lo tedorio in CCCXXVII *asperos* C

Item ea die in Iacob^o catolico in CCCXIII *asperos* C

Item ea die in caracha armen^o in CCCXXVII *asperos* C

- Item** ea die in saban armen^o in CCCXXVIII asperos C
- Item** ea die in teodoro catolico in CCCXXI asperos C
- Item** ea die in panos armen^o in CCCXXIII asperos C
- Item** ea die in caloerico⁴⁰ liconista in CCCXXII asperos C
- Item** ea die in georgio carrega in CCCXXVIII asperos C
- Item** ea die in mauroiane greco [*orguxio caffè*] in CCCXXIII asperos C
- Item** ea die in Iohanne rava.sherio⁴¹ in CCCXXIII asperos C
- Item** ea die in circor de raynaldo in CCCXVIII asperos C
- Item** ea die in caihador armen^o in CCCXX asperos C
- Item** ea die *quondam* caihic de lorto in CCCXX in asperos C
- Item** ea die in canachi cara in CCCXXVII asperos C
- Item** ea die in Iacob^o maruffo in CCCXXII asperos C
- Item** ea die in Samati orguxi^o in CCCXVII asperos C
- Item** ea die in Salar greco in CCCXX asperos C
- Item** ea die in teodorca de marto⁴² in CCCXXVIII asperos C
- Item** ea die in ministico greco in CCCXX asperos C
- Item** ea die in Iocmanihi greco in CCCXVII asperos C
- Item** ea die in Anthoni^o spaeri^o in CCCL [*custode orologii*] asperos C
- Item** ea die in dominico de sancto nicola^o in CCCL asperos C
- Item** ea die in baptista de sancto georgio in CCCL asperos C
- Item** ea die in petr^o de alamania in CCCL asperos C
- Item** ea die in bartholomeo clavoneri^o in CCLXXVIII asperos C
- Item** ea die in lefteri greco in CCCXVIII asperos C
- Item** die XXVII Ianuarii de MCCCCXXXII in domino gabriele de auria in CXXIII asperos DCLXIII
- Item** die XXII februarii in Iacob^o de andori^a [*quondam Benedicti socio soldaie*] in CCCLXXXIII asperos CCLXX
- Item** ea die in Iacob^o de gentilibus catolico in CCCXXIII asperos LX
- Item** ea die in codayberdi sartor^o (?) [*orguxio caffè*] in CCCXVIII asperos LX
- Item** die X marcii et fuit ante in expensis factis pro festo et vigilia *nativitatis domini* in LXXXIII asperos D
- Item** ea die et fuit (*ante*) in expensis diversis presentis massarie in LXXXI asperos VI
- Item** ea die in dictis expensis in LXXXI asperos XXX
- Item** ea die in dictis expensis in LXXXI asperos I CC
- Item** ea die in dictis expensis in LXXXI asperos CCCCLXXXVI
- Item** ea die in Iohanne ferraria in CCLXXVI asperos CLXXX
- Item** ea die in expensis diversis in LXXXI asperos CLXII

⁴⁰ В контр-рахунку: *Caloithericus liconista de lo tedoro orguxius caffè.*

⁴¹ В контр-рахунку: *Iohannus ravasiherius orguxius caffè.*

⁴² В контр-рахунку: *Teodorcha de marchio orguxio caffè.*

Item ea die in *Anthoni*^o de alciatīs in VIII asperos CIII

Item ea die in expensis diversis *presentis* massarie et de eis in dicto *Anthoni*^o in VIII asperos XXXVI

Item ea die in dictis expensis et de eis in dicto *Anthoni*^o in VIII asperos CCLX

Item ea die in equis duobus *presentatis* altero per deroga et altero per dominos surcatenses in LXXXXI asperos CXXXVIII

Item ea die in expensis diversis *presentis* massarie in LXXXXI asperos LXXX

Item ea die in dictis expensis in LXXXXI asperos CXII

Item ea die in dictis expensis in LXXXXI asperos L

Item ea die in gravano ravasiheri^o [*socio soldaie*] in CCCLXXXIII⁴³ asperos C

Summa asperorum XI DLXXXVI

f 97r

+MCCCCXXXII die XX madii

Expense facte pro loco Illice postquam pervenit in Iulliano de guizardis nomine comunis etc. debet nobis pro luca balbo et sunt pro naulis certarum rerum portatorum cum quodam eius navilio ad eidem locum pro municione eiusdem et dictus pro emptore sive emptoribus cabelle capitum februarii de CCCCXXXIII in summa de LXXXXVI asperos I D

Item die VI Iunii et fuit III madii pro capsia Andrei senestrarii caloiane grecho magistro assie Ituro ad dictum locum de LI asperos DCCCC

Item ea die pro dicta capsia pro acentis sapis et aliis emptis ab Andrea cale asperos CCCC et pro biscoto cantariorum XV asperos DCCCXXV computatis asperis X pro camalis in summa de LI asperos I CCXXXV

Item die XXI Iunii pro salariis officialium caffè et sunt pro Iulliano de guizardis castelano catrⁱ dicti loci pro mensibus III^{or} et diebus XVII finiendis prim^a Iullii iuxt^a compositionem factam cum ipso Iulliano luca balbo et socio manda^{to} spectabilium dominorum consulis et massariorum pro dicto Iulliano de CCLXVIII asperos XII CXX

Summa asperorum XV DCCLV

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in cartulari^o massarie subsequentis in illo in XXXVIII et in isto in LX asperos XV DCCLV

Summa

f 99r

+MCCCCXXXII die VI Iunii et fuit usque XXVII marcii

Expense facte pro festo et vigillia resurrectionis domini debent nobis pro capsia Andrei senestrarii et sunt quos solvit officio misericordie ut moris est de LI asperos D

⁴³ В рукописі помилково: CCCLXXXIII.

Item die ea et fuit XXXI marcii pro dicta capsia accipiente presbiteris grecis qui cantaverunt laudem iuxta consuetudinem computatis asperis VI datis placiis pro pulsando ad campanam ut moris est de LI asperos CVI

Summa asperorum DCVI

Recepimus MCCCCXXXII die VIII Iulii in comune Ianue in caffa in LV asperos DCVI

Summa

f 99v

+MCCCCXXXII die VI Iunii et fuit VIII madii

exeniatur per Iohannem de reynaldo et francischum de flischo

Exenium fiendum Imperatori agicarei Imperatori tartarorum debet nobis pro capsia domini Andree senestrarii et sunt pro mercede currium duorum qui portaverunt exenia de LI asperos XXXXVIII

Item ea die pro dicta capsia solutione orguxiorum decem qui Iverunt in societate dictorum ad asociandum exenia de LI asperos CCCX

Item die ea pro gabrielle de auria racione exenii et sunt pro consteo camocatorum sepai peciarum XVI in summa de CXXV asperos II DLXXXIII

Item ea die pro dicto domino gabrielle pro consteo camocatorum cofeteri peciarum XVII de CXXV asperos V DCCLXXVIII

Item ea die pro consteo camocati besdobes pecii I de CXXV asperos CVXX

Item ea die pro consteo veluti cremexii pecii I de CXXV asperos I CC

Item eadie pro dicto pro consteo Zeituni cremexii peciarum IIII de CXXV asperos II DXXXII

Item ea die pro dicto consteo velutorum pili leonis peciarum II de CXXV asperos DCLXXXVII

Item ea die pro dicto pro consteo zeituni viridi et brineti in summa peciarum VIII de CXXV asperos III CCCLXXIII

Item ea die pro dicto pro consteo clamelotorum setaxari peciarum XXXIII de CXXV asperos VI XXXXVI

Item ea die pro dicto consteo clamelotorum bambachi peciarum XXVI de CXXV asperos I DCCCCXXXIII

Item ea die dicto et sunt pro consteo pannorum bastardorum rob- XI pichorum XXXXIII de CXXV asperos II CCCLVI

Item pro dicto pro consteo pannorum loestorum (?) rob- XXI pichorum LXXIII Z de CXXV asperos II CCCXVIII

Item ea die pro dicto et sunt pro consteo panni rozee pichorum III de CXXV asperos I CC

Item ea die pro dicto pro consteo pannorum de londone pichorum XII de CXXV asperos I CLXVII

Сторінка 99v з кодексу ASG, SG, Sala 34, 590, 1233 з рахунком ексенія хану Хаджи-Гірею від 6.06.1442 р.

Item ea die pro dicto pro consteo tellarum pichorum CXXXVI de CXXV asperos I CXXII

Item ea die pro dicto pro consteo mandiletorum (?) peciarum XII de CXXV asperos CCLXVII

Item ea die pro Barthollomeo de Iacari^a pro eius obvencionibus diversarum per ipsum emptis de CXXV asperos CCLXX

Item ea die pro dicto consteo unius novene exeniate mirza filio tegene de CXXV asperos I CCX

Item ea die pro expensis Iohannis de reynaldo et franciscⁱ de flischo ambassatorum missorum ad dictum Imperatorem agicarei cum dictis exeniis pro dicto domino gabrielle de CXXV asperos DCCCVI

Item ea die pro dicto domino gabrielle et sunt pro certis expensis factis in cimbalo occasione alexii secreto modo de CXXV asperos DCCCCLXVIII

Que quidem Exenium factum fuit vigore deliberacionis in consilio facte et scripte manu Laurenthii greppi notarii anno presenti die in ea continet^{ur} et queres eiusdem exenii Empte fuerunt per francischum de flischo et paulum gentillem iuxta^a ordinacionem etc.

Summa asperorum XXXVI CCCCLVIII

Recepimus MCCCCXXXII die VIII Iulii in comune Ianue in caffia in LV asperos XXXVI CCCCLVIII

Summa

f 100r

+MCCCCXXXII die VI Iunii et fuit VIII madii

Expense facte pro cassu filio olomacmet Imperatoris tartarorum qui huc accessit cum preda capitum quingentorum in circ^a Debet nobis pro capsia domini Andree senestrarii et sunt pro alafa diei unius de LI asperos CCCL

Item die ea et fuit XII madii pro dicta capsia pro alafa eidem dato de LI asperos CC

Item ea die et fuit XIII madii pro dicta capsia pro alafa sibi dato de LI asperos CC

Item ea die XIII madii pro dicta capsia pro alafa ut supra de LI asperos CC

Item ea die et fuit XV madii pro dicta capsia pro alafa ut supra de LI asperos CC

Item ea die et fuit XVI madii pro dicta capsia pro alafa ut supra de LI asperos CC

Item ea die pro dicta capsia et sunt pro alafa sibi dato die XVII madii de LI asperos CC

Item die ea et fuit die XVIII madii pro capsia dicti domini Andree pro alafa ut supra de LI asperos CC

Item die ea et fuit XVIII madii pro dicta capsia pro pisti capsii^s IIII et marvaxi^c mitriis V et asperis CXXX missis per nicolaum Iscanum de LI asperos CCLXXVII

Сторінка 100r з кодексу ASG, SG, Sala 34, 590, 1233 з рахунком витрат на султана Касіма, сина Улуг-Мухамеда, від 6.06.1442 р.

Item ea die et fuit XXIII madii et sunt pro nauulo sue navis que portant equos dicti soltani ad matregam de capsia dicti *domini Andree* de LIII asperos V

Item die III iullii et fuit ante pro capsia dicti *domini Andree accipiente Bartholomeo* de flisco pro eius mercede qui accessit super nauem que *conduxi*^t dictum casum in matrega de LIII asperos C

Summa asperorum VII CXXVII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in *comune Ianu*^e in caffa in LV asperos VII CXXVII

Summa

f 100v

+MCCCCXXXII die VI Iuni

Expense diverse presentis massarie debent nobis pro alia eorum *racione* hic mutata de LXXXXV asperos XXXVI DXXXXV

Item ea die et fuit XI madii pro capsia *domini Andree* Senestrarii pro alafa dato soltano fratre *agicarei Imperatoris tartarorum* de LI asperos CCC

Item ea die et fuit XII madii pro *marvaxi*^a et aliis ac asperis C datis *fratri agicerei Imperatoris* qui huc accessit *prope* tres monticulos de LI asperos CLXVIII

Item die ea et fuit XV madii pro dicta capsia et sunt pro alafa dato *agicarei Imperatoris* asperos CCXX

Item die VI Iuni et fuit XVIII madii pro dicta capsia pro alafa dato *deroga nostro* et et asperis C datis pro *tartaris* qui erant ad tres monticulos ac aliis pro *refacimen*^o de LIII asperos CCCC

Item ea die et fuit ut *supra* pro dicta capsia pro *nuncio uno misso soldaiam* pro *agendis publi*^{cis} de LXXX asperos XVIII

Item ea die et fuit XXV madii pro dicta capsia et sunt qui *solutis fuerunt angariis* de LXXX asperos C

Item ea die et fuit ante \forall usque die XVIII madii pro capsia dicti *domini Andree* pro *Zeituni cremexi*ⁱ *pecia* una et *camocatorum peciis* II *exeniatis* de LIII asperos I CCXXXI

Item die ea pro dicta capsia *solutos Oliverio Pisse* de LIII asperos XXXVI

Item die XXVI Iunii pro *baptista* de *gavio* et sunt quos *spectabiles dominus consul* et *massarii* sibi *baptiste* *dederunt* pro *solucionem armorum* per ipsum *baptistam* *missorum* in *vospolo super galeotam* quando *Ivit* *debelatam galeotam* *teucrorum* *quam conduxerant* *caffa* de CCLXVII asperos CC

Item die II Iulli pro *Bartholomeo* de *todis speciar*^o et sunt pro *tella tremetina* *stachetis* et aliis pro *cancellis palacii* de XXI asperos CC

Item die III Iullii et fuit XXVIII madii pro capsia *domini Andree* Senestrarii et sunt pro alafa dato *tata Imperatoris* *agicarei* de LIII asperos C

Item die ea pro dicta capsia *solutio magistro* *assie* ad *complementum suarum* *mercedum laborer*ⁱⁱ *facte* in *palaci*^o usque die V Iunii de LIII asperos CXXXXII

Сторінка 100v в кодексу ASG, SG, Sala 34, 590, 1233 з рахунком поточних витрат масарії Кафи, який було розпочато 6.06.1442 р., закінчено 8.07.1442.

Item ea die pro dicta capsia pro cheremitis (?) rotondis⁴⁴ a numer^o I pro reparacione lo tecto⁴⁵ palacii denuo astregato⁴⁶ de LIII asperos C

Item die ea pro dicta capsia domini Andree pro nuncio uno misso soldayam pro agendis publicis de LIII asperos XVIII

Item die VIII Iulii pro Iarisbei catolico [tabernario] de CXXVI asperos I

Item die ea pro luciano de auria de CLVII asperos CCCXVIII

Item die ea pro domino Iohanne de pontesturie et sunt pro cartulari^o uno soluto per eum in qu^o annotant^{ur} accident^{es} curie de CCLXVI asperos XXXX

Item die ea pro meriada ravatia et sunt pro diversis expensis per eum factis in palaci^o quando reparacione fuit occasione incendii solarii super banchum curie et aliarum diversarum de et hoc de commissione dominorum massariorum ut apparet per racionem depositam per ipsum meriada (sic!) per dictos dominos visis et moderatis asperos II

Item die ea pro capsia domini Andree Senestrarii pro certis expensis Epihanie (sic!) de LIII asperos XXXVIII

Item die ea pro domino Iohanne de Ybertii et sunt pro expensis per eum factis turris sancti Anthonii in qu^a residentiam facit in CCLXVI asperos CC

Item die ea pro Bartholomeo de todis speciar^o et sunt pro certis et diversis rebus habitis ab apothecam ipsius videlicet cera et aliis a die XX februarii usque in (sic!) presenten (sic!) diem ut apparet in eius manualle manu meriada ravatia et racione ipsius infilata de XXI asperos II CCCLXVII

Summa asperorum XXXXIII DCXXXXIII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iulii in comune Ianue in caffia in LV asperos XXXXIII DCXXXXIII

Summa

f 101r

+MCCCCXXXII die VI Iunii et fuit XV madii

Expense facte pro blaviis equorum et barcarum Debent nobis pro capsia domini Andree senestrarii accipiente matheo pintore pro depingendo armis magnificiⁱ comunis Ianu^e Illustris domini ducis ac spectabilis domini consulis et massariorum super dictis blaviis iusta consuetudinem de LI asperos XXIII

Item die ea et fuit XVII madii pro dicta capsia solutis pro expensis cintra^acorum cavalerii ac aliis iusta consuetudinem de LI asperos D

Item die ea et fuit XVIII madii pro capsia dicti domini Andree pro velutis cremexii pecie I asperos I CCCL pro Zeituni cremexii pecie I asperos DCIII et pro camocato pichiorum II Z asperos CCXXXX in summa de LI asperos II CCXX

Summa asperorum II DCCXXXXIII

⁴⁴ Кругла черепиця? Кераміда?

⁴⁵ В рукописі: lotict- або lotiet-.

⁴⁶ Aprosio Lat.: astregare – ‘lastricare’; astragum – ‘costruzione in pietra’ + astricum, astrum.

Recepimu^s MCCCCXXXII die XVIII madii in Iohanne de Zoalio cavaleri^o in restitucione camocati per contra scripti in CXXX asperos CXXXXV

Item die VIII Iullii in comune Ianue in caffā in LV asperos II DCIII

Summa asperorum II DCCXXXIII

f 101v

+MCCCCXXXII die VI Iunii et fuit XXVI madii

Expense facte pro reparacione palacii nuperime ruinati Debent nobis pro capsia domini Andree senestrarii Solutis magistris assie qui fecerunt pontillem et allia Diversa laboreri^a de LIII asperos L

Item ea die pro dicta capsia datis servientibus qui feterunt respedire faciendum clozeto de LIII asperos L

Item ea die pro dicta solutione carrateriis pro eorum mercede exportandi Zece⁴⁷ de LIII asperos C

Item die Iullii XIII Iunii pro capsia domini Andree senestrarii solutis magistris anterami pro eorum Iornatis logiete de LIII asperos CX

Item ea die pro dicta capsia pro Iornatis magistrorum assie de LIII asperos LXX

Summa asperorum CCCLXXX

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in comune Ianue in caffā in LV asperos CCCLXXX

Summa

r 102r

+MCCCCXXXII die VI Iunii et fuit XXVI madii

Expense facte pro deroga nostro tartarorum debent nobis pro capsia domini Andree senestrarii solutis francisc^o de flischo pro exenio facto dicto deroga de LIII asperos DC

Item ea die pro dicta capsia pro camocatorum pecie I de LIII asperos CCL

Summa asperorum DCCCL

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in comune Ianue in caffā in LV asperos CCCL

Summa

+MCCCCXXXII die III Iullii et fuit XXV Iunii

Expense facte pro festo et vigilia Beati Iohannis baptiste debent nobis pro capsia domini Andree senestrarii et sunt pro vino lignis fruta et aliis ac luxore Ignis ut moris est de LIII asperos CCCXXVIII

Summa

⁴⁷ В оригіналі: *exportand- Zet-*.

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in *comune* Ianue in *caffa* in LV *asperos* CCCXXVIII

Summa

f 103r

+ MCCCCXXXII die XXX iullii

Expense campanee fiende debent nobis pro *capsia* Andree *senestrarii* et sunt pro *camocatorum pecia* I *asperos* CLVII pro *loest rob-* *asperos* CXII pro *tella camixi^a* una *asperos* LVI et pro *mandilo uno asperos* XVIII *exeniatis* *cuidam nuncio* *agicarei* Imperatoris *qui novum* portavit de *victori^a* per eum obtenta *contra* *seitacmet* *qui* *Insultum* fecerat *contra* l'ordo et *dictum* *agicarei* de LIII *asperos* CCCXXXIII

Summa

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in *cartulari^o* massarie *subsequentis* in illo in XXXVIII et de isto in LX *asperos* CCCXXXIII

Summa

f 104v

+MCCCCXXXI die XIII marcii

dominus francischus de vivaldis olim consul caffe Debet nobis pro *cartulari^o* massarie *precedentis* de illo de VIII et de isto de XXXIII *asperos* I DCCCCXX

Summa

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in *cartulari^o* massarie *subsequentis* in illo in XXXVIII et de isto in LX *asperos* I DCCCCXX

Summa

f 118v

+MCCCCXXXI die XIII Apr^lis

Gregorus Iustinianu^s oberti officialis officii capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ debet nobis pro urbano de *nigr^o* et sunt pro *partita asperorum* CC in alio *cartulari^o* in *racione* ipsius gregorii *posita que non preteriit* et *dictus* pro *comune* Ianu^e in *caffa* de XXXII *asperos* CC

Item XXIII *madii* pro *navata georgii* de *Ihinopoli* *recessura* pro *simiso* et sunt pro *capitibus* *decem* et *novem* *liberis* de *sinopi asperos* CLXXXX **Item** pro *capitibus* *viginti* *tribus* *sclavorum* de *sinopi* pro *quibus* *solvit^r* *dicto officio asperos* CCLIII pro *singulo capite computatis asperis* XIII pro *singulo eorum* pro *apodixi^a* *ipsorum asperos* V DCCCCXXXII **Item** pro *capitibus* *sex* *sclavorum* de *samo* pro *quibus* *solvit^r* *asperos* CCVI pro *singulo capite computata eorum apodixi^a* *asperos* I CCXXXVI **Item** pro *rauba sutilli asperos* XXXXI *que partite* *capiunt* *sommum asperorum* *septem* *millium* *trecentorum* *novem* *ex* *quibus* *diminui* *et difarcari* *debent asperos* CCLIII pro *qu^adam* *sclava* *que effeta* *esse xpistⁱana* et sic *ration^{ant}* *intide*

asperos VII LV ut latius apparet per apodixi^{am} Ianiche de sancto ambroxi^o scribe dicti officii Infiatam etc. et dictus pro Intr^oytu capitum saracenorum de CXXXV asperos VII LV

Item ea die pro griparea georgii de Sinopi recessura de Simiso et sunt pro capitibus quinque liberis de sinopi asperos L **Item** pro uno capite asperos CCLIII que partite capiunt sommum asperorum trecentorum quatuor ut apparet per apodixi^{am} dicti Ianiche Infilatam et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos CCCIII

Item die XXI Iunii pro qu^adam navata venetorum Itura peram et sunt pro qu^odam saracen^o nomine acomat de otomano et pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos LXII

Item ea die pro navata caloiane sinori^a Ituro simiso et sunt pro capitibus III^{or} liberis de sinopi asperos XXXX **Item** pro slaveto uno asperos CCLIII **Item** pro rauba subtille asperos XXV ut apparet distincte per apodixi^{am} manu Iohannis de Sancto Ambroxi^o Infilatam de Intr^oytu de CXXXV asperos CCXVIII

Item ea die pro navata caraman saraceni de pavara Itura simiso et sunt pro capitibus decem liberis de sinopi asperos C **Item** pro capite uno libero de otomano asperos LXII **Item** pro sclavibus tribus ad asperos CCLIII pro capite computata apodixi^a asperos DCCLXII que partite capiunt somam asperorum DCCCXXIII ut ceriose apparet per apodixi^{am} manu dicti Iohannis Infilatam et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos DCCCXXIII

Item pro navata aginalbam Itur^a simiso et sunt pro capitibus XI^{sim} liberis de sinopi asperos CX **Item** pro capite uno de otomano libero asperos LXII **Item** pro capitibus sclavorum a numer^o XXXXVIII pro quibus solvit^{ur} dicto officio asperos ^{CCVI} pro singulo capite computatis asperis XLXXXIII que partite capiunt sommam asperorum X CCLXVI ut apparet per apodixiam manu dicti Iohannis Infilatam et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos X CCLXVI

Item die X Iullii pro navata macmet de simiso Itur^a simiso et sunt pro capitibus tribus liberis de sinopi asperos XXX **Item** pro sclava una asperos CCLIII computatis asperis XIII pro apodixi^a que partite capiunt somam asperorum ducentorum octuaginta III^{or} ut apparet per apodixi^{am} nicolaⁱ de matheo Infilatam pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos CCLXXXIII

Item die XVIII Iullii pro galeota patroniza^{ta} per andream de simiso et sunt pro capi^{tibus} septem de otomano pro quibus solvit^{ur} asperos CCLIII pro singulo capi^{te} asperos I DXXXIII **Item** pro capitibus decem et novem de samo et agitarcan pro quibus solvit^{ur} asperos CCVI pro singulo capi^{te} computata apodixi^a Ipsorum asperos III DCCCXIII **Item** pro capitibus tribus liberis de otomano pro quibus solvit^{ur} asperos LXII pro singulo capite asperos CLXXXVI **Item** pro capitibus III^{or} decim de sinopi liberis asperos CXXXX **Item** pro tella circ^a I r^otuli asperos CLI que partite capiunt somam asperorum V DCCCXV ut apparet seriosis per apodixi^{am} dicti nicolaⁱ Infilatam de Introitu de CXXXV speros V DCCCXV

Item ea die in alia eius racione hinc mutata de CXX asperos XXXIII CCCI

Summa asperorum LVIII DCXXX

Recepimur^s MCCCCXXXI die XIII madii in cartulari^o massarie precedentis in illo in CXVIII in isto in XXXVI asperos XXVIII DVII

Item die XIII maii in paulo gentile de eo in expensis factis causa mitendi galeotam ad debelandum quadam galeaciam in vospolo in LXXXIII asperos II

Item die XX madii in *spectabile domino* Theodoro de flischo consule caffè etc. in CCLX asperos XXIII DLXXXXVII

Item die III Iunii in luca de sancto francisc^o et de eo in expensis factis pro blaviis equorum et barcarum in LXXXIII asperos I DCXXV

Item die XVII Iunii in Anthoniⁱ de pinu de eo in officio provixionum in CLXXXIII asperos II

Summa asperorum LVIII DCCXXX

f 119r

+MCCCCXXXI die XXVIII marcii

Georgica spinul^a frederici debet nobis pro equis duobus presentatis per deroga nostrum tartarorum uno *videlicet* parte saitmacmet Imperatoris et alio parte aydarbi per ipsum emptis in publi^{ca} callega et sibi traditis per dominos provixores tamquam plus certis offerentibus Incantanta Andrea cepi^o et dictus pro expensis factis pro deroga nostro de LXXXI asperos DCXX

Summa

Recepimur^s MCCCCXXXI die XVIII Apr^lis in expensis factis pro festo et vigilia resurrectionis domini in LXXXI asperos D

Item die VIII Iullii de MCCCCXXXII In cartulari^o massarie subsequentis in illo in LIII in isto in isto (sic!) in LX asperos CXX

Summa asperorum DCXX

f 119v

+MCCCCXXXI die XVII Iunii

Galeota comunis Ianue in caffia patr^onizata per antonium de pinu patronum ellectum per spectabilem dominum consulem debet nobis pro dicto Anthoni^o et sunt pro paga marinariorum octuaginta novem data per dominos massarios una cum dicto Anthoni^o patrono de V asperos XXVIII DLXXXVI

Item ea die pro paga sociorum computatis salariis patroni scribe cometi etc. defarcatos asperos DC pro petr^o de albinghena et dictus pro dicto Anthoni^o de V asperos XIII DL

Item ea die pro dicto Anthoni^o et sunt pro biscoto cantariorum CLXX et r^otulorum L computatis circ^a XIII r^otulis L pretis (?) consumptis in viaggio vospoli raciona^t cantarii CXXXVIII pro mensibus tribus ad asperos LXVIII c^antario I de V asperos X CCCLXX

Item ea die pro scoto sociorum a numer^o XXXVI computato senescharcho ad racionem asperorum CXX in mense pro singulo pro dicto Anthoni^o de V asperos XII DCCCCLX

Item ea die pro sepo *cantariorum* IIII r^o*tulorum* LXV ad *racionem asperorum* CLXXVIII pro c^o*ntario* I pro dicto de V *asperos* DCCCLXVII

Item ea die pro dicto *Anthoni*^o et sunt pro oleo pro *lampadibus* de V *asperos* CCC

Item ea die pro dicto *Anthoni*^o et sunt pro *medicinis barberii* de V *asperos* D

Item ea die pro dicto et sunt pro *tenda galeote* de V *asperos* CCCC

Item ea die pro dicto et sunt pro *barilibus* XXXII et *reparacione aliarum barilarum* de V *asperos* CLXXXX

Item ea die pro filo *sagoris*⁴⁸ et *agogiis* pro dicto de V *asperos* CC

Item ea die pro dicto pro *bruschis* pro *bruschare galeotam* de V *asperos* CCXVI

Item ea die pro dicto pro *canabacio pichorum* XXXIII pro *manteletorum* pro *custodia sepi* de V *asperos* CIII

Item ea die pro dicto pro *stopairolis*⁴⁹ *agotis strenis* pro *respeto* et *Ihaponis tribus* de V *asperos* CC

Item ea die pro dicto et sunt pro *parmeri*^a una *cantarii* I r^o*tulorum* XI de V *asperos* CCCLXXI

Item ea die pro dicto pro filo a *balista* pro *respeto* de V *asperos* C

Item ea die pro dicto et sunt pro *daveri*^a *comunis* et *Illustr*^{is} *domini ducis* de V *asperos* CCLXX

Item ea die pro dicto et sunt pro uno *Penono*⁵⁰ pro *tubeta* de V *asperos* CL

Item ea die pro dicto et sunt pro *sachi* XX pro *compagn*^a de V *asperos* CXXXX

Item ea die pro dicto pro *conchis ligmatoni supra taiheriis ligni* et *aliis* de V *asperos* CLX

Item ea die pro dicto et sunt pro *Iornatis* XII *calafatorum* pro *restierrendo* de V *asperos* LXXII

Item ea die pro dicto pro *scoto dictorum* de V *asperos* XXIII

Item ea die pro dicto et sunt pro *scoto cometi* et *subcometi* et *aliorum qui steterunt ad custodiam fuste* pro *diebus* XX de V *asperos* DC

Item ea die pro dicto pro *tubeta* pro *coligendo plusmam* et pro *crida facta ac pro strenis centum asperos* C in *summa* de V *asperos* CXII

Item die III octobris pro *benedicto de franchi de turre* et sunt pro *cabella marinariorum dicte galeote* pro *hominibus* CXXV ad *racionem asperorum trium* in mense pro *singulo mense* et sunt pro *mensibus tribus quibus stetit armata* et *dictus pro emptore sive emptoribus cabelle victualium* de CCCCXXXII in *terti*^a de LXXXV *asperos* I CXXV

Summa asperorum LXXII DLXXVI

Recepimu^s MCCCXXXII die VIII Iulii in *Antoni*^o de *pinu patrono galeote* in V *asperos* LXX DCCCXVIII

⁴⁸ Aprosio Lat.: *sagora* – ‘sagola, funicella’.

⁴⁹ Aprosio Lat.: *stopairolus* – ‘chiodo usato per turare le falle?’.

⁵⁰ Aprosio Lat.: *penonus* – ‘bandiera, stendardo’; L penellus; D penone.

Item ea die in *comune* Ianue in caffè in LV asperos I DCCLVIII

Summa asperorum LXXII DLXXVI

f 120v

+MCCCCXXXI die XVIII Iulii

Gregorius Iustinianus oberti officialis officii capitum saracenorum sancti Anthoni debet nobis pro navata Iacssi saraceni de pendarachia Itura samastrum^m et sunt ro capitibus IIII^{or} liberis de otomano pro quibus solvit^r asperos LXII pro singulo capite computata apodixi^a asperos CCXXXVIII **Item** pro capitibus IIII^{or} liberis de sinopi asperos XXXX **Item** pro sclavo uno asperos CCLIII que partite capiunt sommam asperorum de DXXXII ut apparet per apodixi^{am} manu Ianiche de sancto Ambroxi^o Infilatam et dictus pro Intr^oytu capitum saracenorum sancti anthoniⁱ asperos DXXXII

Item die XVIII Iulii pro navata acmet saraceni Itura simiso et sunt pro capitibus tribus liberis de sinopi asperos XXX **Item** pro capitibus quinque sclavorum pro quibus solvit^r ad rationem asperorum CCLIII pro singulo capite computata apodixi^a asperos I CCLXX **Item** pro capitibus IIII^{or} liberis pro quibus solvit^r asperos CCVI pro singulo capite computata apodixi^a asperos DCCCXXIII **Item** pro tella asperos CXXXV **Item** pro capite uno libero de otomano asperos LXII que partite capiunt sommam asperorum II CCCXXI argentorum ut ordinatim apparet per apodixi^{am} manu nicolaⁱ de matheo notarii Infilatam et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos II CCCXXI

Item die XXVIII augusti pro diversis navigiis recessuris cum certis et diversis paucis capitibus et prim^o pro naviculata patr^onizata per caloiane cinoita Itura simiso et sunt pro capitibus tribus liberis de sinopi asperos XXX **Item** pro galeacia patronizata per constanda de simiso recessura pro pera et sunt pro capitibus duobus de sinopi liberis asperos XX **Item** pro capite uno libero de simiso asperos LXII **Item** pro navata percivalis Ianzinini Itura simiso et sunt pro capitibus tribus liberis de Sinopi asperos XXX **Item** pro navata savadinos de sinopi Itura samastrum et sunt pro capitibus IIII^{or} de boli asperos CCCX **Item** pro capitibus duobus liberis de sinopi asperos XX que partite capiunt sommam asperorum quadragintorum septuaginta duorum ut ordinatim apparet per apodixi^{am} manu nicolaⁱ Infilatam etc. et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos CCCCLXXII

Item die III octobris pro navata sic macmet saraceni de simiso expedita pro dicto loco et sunt pro capitibus centum uno de samo pro quibus solvit^r asperos CCVI pro singulo capite computatis asperis XIII pro singulo capite pro apodixi^a eorum asperos XX DCCCV **Item** capitibus viginti liberis de sinopi castamena et taxto pro asperis CC **Item** pro capitibus tribus liberis de otomano ad rationem de asperis LXII pro singulo capite asperos CLXXXVI **Item** pro sclava una de otomano asperos CCLIII que partite capiunt sommam asperorum XXI CCLXXIII ut apparet ordinatim per apodixi^{am} manu dicti Infilatam et dictus pro Intr^oytu de CXXXV asperos XXI CCLXXIII

Item ea die III *octobris* pro navata passi lam de rizo recessura pro simiso et sunt pro capitibus triginta octo de samo sclavorum pro quibus solvit^{ur} asperos CCVI pro singulo capite computatis asperis XIII pro apodixi^a pro singulo capite asperos VII DCCCXXVIII **Item** pro capitibus XXVIII sclavorum de malatia pro quibus solvit^{ur} ut *supra* asperos V DCCCCLXXIII **Item** pro capitibus tribus de otomano liberis asperos CLXXXVI **Item** pro sclava una de otomano asperos CCLIII computatis asperis XIII pro ipsius apodixi^a **Item** pro capitibus XV^{cim} de sinopi et castamena liberis asperos CL que partite capiunt sommam asperorum XV XVI ceriosius apparet per apodixi^{am} manu dicti nicolaⁱ Infilatam etc. pro Introitu de CXXXV asperos XV X

Item die XX *octobris* pro galeacia peri de simiso recessura pro con(stant)inopoli et sunt pro capitibus trⁱginta octo de samo et agitarcano et tam liberis quam sclavis pro quibus solvit^{ur} asperos CCVI pro singulo capite computatis asperis XIII pro eorum apodixi^a asperos VII DCCCXXVIII **Item** pro capitibus VIII sclavorum pro quibus solvit^{ur} asperos CCLIII pro singulo Ipsorum computata apodixi^a asperos II CCLXXXVI **Item** pro capitibus XI^{cim} liberis de sinopi asperos CX que partite capiunt sommam asperorum X CCXXIII ut latius constat per apodixi^{am} depositam manu dicti nicolaⁱ Infilatam etc. et dictus pro dicto Introitu de CXXXV asperos X CCXXIII

Summa asperorum XXXXVIII DCCCXXXIII

Recepimu^s MCCCCXXXI die XVII Iulii in alia eius racione in CXVIII asperos XXXIII CCCCI

Item die XVIII Iulii in domino gabriel^o de auri^a in CXXI asperos X

Item die XVI septembris in ambroxio de flisco et de eo in comune Ianue in caffia in XXXII asperos CCCIII

Item die XXIII septembris et fuit ante in francisc^o de flisco et de eo in emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o in LXXXI asperos II DCLX

Item die X octobris in bartholomeo de gena (?) et de eo in emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o in LXXXI asperos I CC

Item die VI novembris in alia eius racione in CXXII asperos I CLXXV[III]

Summa asperorum XXXXVIII DCCCXXXIII

f 121r

+MCCCCXXXI die XVIII iulii

dominus Gabriel de auria alter massariorum et provisorumaffe debet nobis pro gregorio Iustinian^o officiale capitum saracenorum sancti anthoniⁱ de CXX asperos X

Item die XXV iulii pro Iohannoto bologna et sunt pro partita per contra scripta et dictus pro dominico Spinul^a de LXXII asperos CLV

Item die XXIII augusti pro paga cimballi danda per dominum gabrielem de auria de CCIII asperos DCLXXV

Item die XII *septembris* pro urbano de nigr^o et socio *bancheriis* et dicti pro frederico spinul^a ad *complementum* de asperos X de XV asperos III DCC

Item die prim^a *septembris* fuit pro officio *provixionis* et sunt pro partita per *contra scripta* de CLXXXVIII asperos D

Item die VI *octobris* et fuit ante pro expensis diversis *presentis* massarie et sunt pro processu unius equi *exeniati* per Imperatorem *agicarei spectabili domino consuli* et postea *venduto* et restituto *domino* Ipsius equi pro dicto (sic!) *asperis* CXXXX de LXXXVII asperos CXXXX

Item die ea pro Isuf *armen^o* uno ex *tribus* qui *comburri* debebat *victualium* in surcato et dictus pro expensis diversis *presentis* massarie de LXXXVII asperos C

Item ea die pro vendia *tartarorum duorum* *venduta* in publi^{ca} *callega* de CCL asperos I DCCCC

Item ea die pro *georgica* Spinul^a de CXVII asperos C

Item die IIII *novembris* pro Oscher *armen^o* et sunt pro partita per *contra scripta* errore *scripta* que non reffert asperos DCCCC

Item ea die pro dicto Oscher de CLXXXV asperos DCCCC

Item die XXVII *Ianuarii* de CCCXXXII pro alia eius *racione* de CXXIII asperos III CCCLXXXI

Summa asperorum XXII CCCCLXI

Recepimu^s MCCCCXXXI die XXV Iullii in *Anthoni^o* *catane^o* *superstante* laborerii *turris sancti nicolaⁱ* de cimballo in IIII asperos III

Item ea die in *dominico* Spinul^a in LXXI asperos DXXXXVI

Item ea die in *anthoni^o* de *famagus^{ta}* in CCCL asperos CL

Item ea die in *capsia domini Anthoniⁱ* de *franchis* in XXXXIII asperos I CCCL

Item ea die in *dominico* Spinul^a et de eo in *Iohanneto bologna* in CCCXXVIII asperos CLV

Item die prim^a *septembris* in *Simone* de *levanto* et socio *bancheriis* et de eo in officio *provixionis* in CLXXXVIII asperos I

Item ea die in *Iohanne* de *reynaldo* et de eo in dicto officio *provixionis* in CLXXXVIII asperos D

Item die II *septembris* in expensis diversis *presentis* massarie in LXXXVII asperos I CCCCLVI

Item die XII *septembris* in *Anthoni^o* *catane^o* *superstante* etc. in IIII asperos II

Item ea die in *Ieronim^o* de *auri^a* et de eo in *comune Ianu^e* in *caffa* in XXXII asperos I CCCXIII

Item ea die pro expensis *factis* pro tana in LXXXVII asperos CCCXXVIII

Item die XIII *septembris* in *Anthoni^o* *catane^o* *superstante* laborerii etc. in IIII asperos II

Item ea die in expensis diversis *presentis* massarie in LXXXVII asperos I CC

Item die VI *octobris* in expensis diversis *presentis* massarie in LXXXVII asperos L

- Item** ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos CXXV
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos XIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos LX
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos CCXIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos XXXVII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos C
Item ea die in expensis factis pro cimbalo in LXXXIII asperos L
Item ea die in expensis diversis presentis massarie in LXXXVII asperos CXXX
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos VI
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos CCCL
Item ea die in ancernio de ast [*porterio ad portam caihadoris provixonato coffe*] in CCLXXVIII asperos L
Item ea die in expensis diversis presentis massarie in LXXXVII asperos XVIII
Item ea die in dictis expensis in LXXXVII asperos I CCLX
Item ea die in ancernio de ast in CCLXXVIII asperos L
Item ea die in expensis diversis presentis massarie in LXXXVII asperos LVI
Item ea die in dictis in LXXXVII asperos LXXII
Item ea die in dictis in LXXXVII asperos XXV
Item ea die in vendia tartarorum in CCL asperos DC
Item ea die in dicta vendia in CCL asperos LXXXX
Item ea die in emin greco et de eo in dicta vendia in CCL asperos CL
Item ea die in thoma armen^o et de eo in dicta vendia in CCL asperos CCXXXX
Item ea die in dicta vendia in CCL asperos LX
Item ea die in dicta vendia in CCL asperos XXX
Item ea die in dicta in CCL asperos XXV
Item ea die in expensis diversis presentis massarie in LXXXVII asperos CC
Item die IIII novembris pro oscher armen^o tabernari^o de CLXXXXV asperos DCCCC
Item die XI decembris in Iohanne de Zoalio cavaleri^o in CXXXII asperos I
Item ea die in ancernio de ast in CCLXXVIII⁵¹ asperos CCC
Summa asperorum XXII CCCCLXI

f 122v

+MCCCCXXXI die VI novembris

Gregorius Iustinianu^s oberti officialis officii capitum saracenorum sancti Anthonii Debet nobis pro allia eius racione hic mutata de CXX asperos I CLXXVIII
Item die ea pro navata Anthoniⁱ de calcinari^a Itera carpi et sunt pro capitibus viginti uno sclavorum pro quibus solvit^{ur} asperos CCLIII pro singulo capite computatis asperis XIII pro apodixi^a eorum pro singullo asperos V CCCXXXIII **Item** pro capitibus tribus sclavorum de castamena et bursia ad racionem supradictam asperos

⁵¹ В рукописі помилково: CCCLXXVIII.

DCCLXII **Item** pro carabiis duobus de castamena asperos XX **Item** pro carabiis duobus camocatorum ad racionem de cantario duobus pro s^ommo I asperis CC que partite capiunt sommam asperorum VI CCCXVI ut serioze constat apodixi^a manu nicolaⁱ de matheo notario Infilata et dictus pro Introytu capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ de CXXXV asperos VI CCCXVI

Item die XVII novembris pro navata patr^onizata per a⁵² acmet de simiso et sunt pro capitibus sex de castamena liberis asperos LX **Item** pro capite uno libero de bursia asperos LXII **Item** conduxiis et tellis ad racionem de cantariis II pro s^ommo I r^otulo asperos CL que partite capiunt sommam asperorum CCLXXII ut apparet pro apodixi^a manu dicti nicolai Infilata etc. et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos CCLXXII

Item ea die pro dicta et sunt pro r^otulis XXXX conduxiorem et alliarum pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos XXXX

Item die XXVII novembris pro navata Benedicti de savign^ono Itura simiso et sunt pro capitibus quinque liberis de sinopi asperos L **Item** pro capite uno de bursia asperos LXII **Item** pro capite uno sclavo ad racionem asperorum CCLVIII computata apodixi^a asperos CCLVIII que partite capiunt sommam asperorum trecentorum sexaginta sex ut apparet per apodixi^{am} manu nicolai predicti infilatam etc. de CXXXV asperos CCCLXVI

Item die prim^a decembris pro navata Bartholomei marini venetis Itura capri et sunt pro capitibus sclavorum a numer^o LVIII pro quibus solvit^r asperos CCVI pro singulo capite computatis asperis XIII pro singulo capite asperos XI DCCCCXXXVIII ut apparet per apodixi^{am} manu dicti nicolai Infilatam et dictus pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos XI DCCCCXXXVIII

Item ea die pro navata gasparis de rapallo Itura peram et sunt pro capitibus liberis de tana et surcato a numer^o XI pro quibus solvit^r asperos CCVI pro singulo capite computata apodixi^a asperos II CCLXVI **Item** pro capitibus tribus liberis de bursia et Andrianopoli ad asperos LXII pro singulo capite asperos CLXXXVI **Item** pro capitibus tribus liberis de sinopi asperos XXX **Item** pro capitibus duobus de bursia ad complimentum de capitibus quinque asperos CXXIII que partite capiunt sommam asperorum II DCCCVI ut apparet per apodixi^{am} dicti nicolai Infilatam de Intr^oytu de CXXXV asperos II DCVI

Item die prim^a decembris pro navata Ismail de samastr^o pro dicto Introytu de CXXXV asperos CCVI

Item ea die pro navata Iacobⁱ barle pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos LXII

Item ea die pro navata Iohannis pulcifera pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos LXII

Item ea die pro dicta pro carabiis duabus camocatorum pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos CLXXX

Item ea die pro navata sicpassa de pavara pro dicto Intr^oytu de CXXXV asperos X

⁵² Літера поставлена в кінці рядка, вочевидь, помилково.

Item MCCCCXXXII die XX februarii pro Intr^oytu capitum saraceno^{rum} sancti Anthoniⁱ et sunt pro eo que exegit de Intr^oytu tempore Ianiche de sancto ambroxi^o scribe dicti officii de CXXXV asperos V CXXXXVII

Item ea die pro dicto Intr^oytu et sunt pro eo que exegit tempore gabrielis botini notarii et dicti officii scribe de CXXXV asperos CCLXIII

Item ea die pro dicto Intr^oytu pro eo que exegit de Intr^oytu tempore nicolai de matheo notarii et scribe dicti officii de CXXXV asperos I CCCLXXXIII

Summa asperorum XXXX (sic!) XXXX

Recepimu^s MCCCCXXXI die XX novembris et fuit ante in ambroxi^o de flischo in IIII asperos II CLXXXV

Item die XX februarii 1442 in paulo gentille et de eo in gregori^o Iustinian^o officiale etc. in CCLXIII asperos VI LXXX

Item ea die in paulo gentille et de eo in Introytu capitum saracenorum in CXXXV asperos DCXVIII

Item ea die in dicto paulo et de eo in xpist^oforo de odino in CCLXIII asperos CCCLXV

Item ea die in allia eius racione in CXXIII⁵³ asperos XX CLXXIII

Summa asperorum XXX XXXX

f 123r

+MCCCCXXXI die XII decembris

Georgius tubeta et ordabei tubeta debent nobis pro equo uno presentato per et sunt pro precio dicti equi per ipsum empto in publi^{ca} cabella Incantanta Andrea cepulino presentibus massariis de LXXXIII asperos CC

Item pro emptore sive emptoribus cabelle pannorum de CCCCXXXIII in summ^a asperos CXXX in terti^a asperos CXXX de LXXXII asperos CCLX

Summa

Recepimu^s MCCCCXXXI die XII decembris in raubis sive vestibus que donat^r omni anno pro comune in CCXVIII asperos CCCCLX

Summa

f 123v

+MCCCCXXXII die XXVII Ianuarii

dominus Gabriel de auria alter massariorum (sic!) debet nobis pro comune Ianue in caffia et sunt pro eo quod plus exegit seu in ipsum pervenit ex Imposicione asperorum XXX Impositis constavit seu non exbursatis fuit pro goerra surcatensum seu tartarorum de XXXVI asperos I DCCCXXX

⁵³ Мае бутт: CXXV.

Item eadie pro Iohanne montano habitis in constantino de nigr^ono de CXXXVIII asperos DCLXXXVIII

Item pro expensis diversis presentis massarie et sunt quos exegit a cazachis qui comburri debebant victualia in Surcato de LXXXX asperos CC

Item ea die pro capsia domini Andrea senestrarii de XXXXVIII asperos DCLXIII

Summa asperorum III CCCLXXXI

Recepimus MCCCCXXXII die XXVII Ianuarii in allia eius racione in CXXI asperos III CCCLXXXI

Summa

f 124r

+MCCCCXXXII die XXXI Ianuarii

Gregorius Iudex emptore cabelle capitum pro anno uno Incipien^{do} anno presenti die prim^a februarii et finiendo MCCCCXXXIII die prim^a februarii exclusive ad colligendum secundum form^{am} clausularum suarum debet nobis pro Intr^oytu cabellarum comunis Ianue in caff^a et sunt pro precio sive consteo dicte cabelle sommos trcento viginti III^{or} argentos ex quibus dimi(n)ui debent s^ommos II pro partitis duobus factis in empto dicte cabelle et sic renunci^{ant} nitidi s^ommi CCCXXII qui valent ad racionem asperorum ducentorum duorum pro singulo sommo de CXXXII asperos LXV XXXXIII

Que quidem cabella dicto gregori^o traddita et deliberata ac venducta per spectabiles dominos consulem massarios ac officium monete videlicet domini nicolaus adurnis sorleonus cataneus et gregori^s de vernacia loco etc. in publi^{ca} callega moris consueto tanquam plus certis offerentis Incantanta et subastanta nicola^o berguihio et andrea cepulino cintr^acis publi^{cis} comunis Ianue in caff^a

Qui promisit solvere per quatuor pagas videlicet pr^amam pagam de numer^o infra dies XV^{cim} et reliquas de tribus in tres menses et acceptare omnes et singulas apodixi^{as} prefatorum dominorum consulis et massariorum

Sub etc.

Renunciantes etc.

Et pro dominicus de prementori^o et lucas de rocha cives Ianue

Sub etc.

Renunciantes etc.

Item die XVII februarii pro constantino de nigr^ono emptore cabelle victualium et sunt pro refacimen^{to} in terti^a paga asperos III DLXXXIII et in qu^atra asperos II DCCCCLXXXVIII de XXXXVIII asperos VI DLXIII

Item die Iullii pro paga cimballi mensium sex in terti^a pro uno errore de CCV asperos I

Summa asperorum LXXII DCVII

Recepimu^s MCCCCXXXII die XXXI Ianuarii in emptore sive emptoribus cabelle pre (sic!) contra scripta in LXXXII asperos LXXI DCVII

Item die VIII Iulii in cartulari^o massarie subsequenti in illo in et in isto in LX asperos I

Summa

f 124v

+MCCCCXXXII die XX februarii

Gregorius Iustinianus Oberti officialis officii capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ debet nobis pro alia eius racione de CXXII asperos XX CLXXIII

Item die III marcii pro paulo gentille et dictus pro bartholomeo de zerba officiale officii capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ de XXIII asperos II DCCCLXXXII

Summa asperorum XXIII LXVI

Recepimu^s MCCCCXXXII die XX marcii in paulo gentille et de eo in spectabile domino theodoro de flischo in duabus in CCLX asperos XXIII

Item ea die in dicto paulo et de eo in dictis expensis pro laboreris portici sancti Anthoniⁱ in LXXXX asperos LXVI

Summa asperorum XXIII LXVI

f 131r

+MCCCCXXXI die XVI madii

Iacsibe saracenus comanus^s debet nobis pro expensis factis causa mitendi galeotam ad debelandum quandam galeaciam existentam in vospolo et sunt pro cabella capitum duorum vendutorum pandi gambono et paulo de franchis accipiente antoni^o de puteo de numer^o de LXXXIII asperos CLII

Item die VIII Iulii de CCCCXXXII pro cartulari^o massarie subsequenti de illo de LXI et de isto de LXIII asperos I DCCCCX

Summa asperorum II LXII

Recepimu^s MCCCCXXXI die XIII madii in cartulari^o massarie precedentis in illo CXXXVIII in isto in XXXVI asperos II LXII

Summa

f 131v

+MCCCCXXXI die V Iulii

Ianotus de sancti blaxi^o olim consul sinoparum debet nobis pro comune Ianue in caffā et hoc in observacione cuiusdam sanctione facte per spectabilem dominum consulem ac de manda^{to} ipsius dominorum massariorum oretenis mihⁱ notari^o facto scripto manu gasparis de palodio notario ducatos tricentos auri teucros qui v^alent ad racionem de asperis XXXVIII pro ducato I asperos undecim millia quadrengentorum argentum occasione cuiusdam navis patronizate per ambroxium

de gariano tunc que reperta fuit *contra* fecisse officio sancti Antoniⁱ de XXXXII asperos XI CCCC

Summa

Recepimu^s MCCCCXXXI die XIII madii in cartulari^o massarie precedenti in illo in CCCCLXXXV in isto in XXXVI asperos I DCLVIII

Item die V Iulii in cartulari^o massarie precedenti in illo in de XXXVII in isto in XXXVI asperos IIII DXXII

Item die Iullii in dominico spinul^a in LXXI asperos V CCXX

Summa

f 132v

+MCCCCXXXI die XXVIII Iullii

Introytus cabellarum comunis Ianue in caffa debet nobis pro comune Ianue in Racione dicti et sunt pro partita per *contra* scripta de XXXXV asperos LXXX

Item die VIII Iullii pro comune Ianue in caffa de LV asperos MM CCLXXV LI

Summa asperos MM CCCLV (LI)

Recepimu^s MCCCCXXXI die XXII marcii in quilico de via emptore cabelle caneualium et pissum de lo coppa pro anno uno in XXXXII asperos XXXIIII DC

Item die XVIII apr^lis in constantino de nigr^ono emptore cabellarum duarum bestiaminum [videlicet prime et secunde] pro anno uno in XXXXIII asperos XXVIII I

Item die XXVIII apr^lis in Iacob^o de carmazin^o emptore cabelle tamoge magn^e in CXXXIII asperos XXXVI CC

Item ea die in nicola^o berguisio emptore cabelle tamoge parve in CLXXXV asperos I DCCCC

Item die XIII maii in oliveri^o pisse emptore cabelle vini rudie ac bestiaminum soldaie pro anno uno in CLXXXIII asperos VI C

Item die XIII madii in petr^o raff^e de auri^a emptore cabelle salse pro anno uno in CCIII asperos LXXXVIII DCCC

Item die XXXI madii in simone de levanto emptore cabelle vini asperi I Z pro anno uno in CCXXVII asperos CCCXXXVI CCCXXX

Item ea die in lucha de rocha emptore cabelle minacii vini pro singulo mitrio pro anno uno in CLXV asperos LX DCCCII

Item die XIII Iunii in simone de levanto emptore cabelle et apalti coreorum pro mensibus XI et diebus XV in CCXXVII asperos XXXXVIII

Item die Iunii in urbano de nigr^o emptore cabelle censarie pro anno uno in CCXXXVII asperos LXXXII DCCCXX

Item die XXI Iunii in Andree senestrari^o emptore cabelle capitum pro anno uno in IIII asperos LXI DCX

Item die XXVII Iullii in urbano de nigr^o paulo gentille et simone de levanto emptoribus novi dicti [*super*] *trapezondis* pro annis *quinque* et mensibus *novem* in CCXXXVIII asperos LXXX

Item die XXXI Iullii in urbano de nigr^o emptore *cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o* pro anno uno in CCXXXVIII asperos CLXXIII DCCCCXXII

Item die XXIII *septembris* in Andrea *senestrari^o emptore cabelle capitum* pro anno uno in VI asperos LVII DLXX

Item pro luca de rocha emptore *cabelle censarie* pro anno uno in CLVI asperos CV DCCCCXXXVIII

Item ea die in petr^o de lu emptore *cabelle vini cimbali* in CCVII asperos V CCC

Item die XXVIII *novembris* in constantino de vicina emptore *cabelle stazete vini* pro anno uno in XXXXVIII asperos III CCCCL

Item die XVI *decembris* in damiano de leone emptore *drit- (?) simisso* in LXXII pro annis *duobus* et mensibus *quinque* asperos XV CL

Item die XXX *decembris* in benedicto *cepulino emptore teraticorum* pro anno uno in XXII asperos LXXIII CCC

Item ea die in blaxi^o de passano emptore *cabelle pannorum* pro anno uno in XXII asperos XVI LXII

Item die XXXI *decembris* in oliveri^o pisse emptore *cabelle baratarie* pro anno uno in LXXXV asperos III CC

Item die XXXI *Ianuarii* in gregori^o Iudice emptore *cabelle capitum februarii* pro anno uno in CXXIII asperos LXV XXXXIII

Item die XVI *februarii* in constantino de nigr^ono emptore *cabelle victualium* pro anno uno in XXXXVIII asperos LXXXIII CCCLXXXIII

Item die XI *marcii* in lodixi^o de porta emptore *cabelle [cavealium et] pissium* de lo coppa pro anno uno de CLVI asperos XXXIII DCCCC

Item die XXVII *marcii* in Ianicha gentille emptore *cabelle bestiaminum* pro anno uno in C39 (sic!) asperos XXXVI CCC

Item die XXX *aprilis* in baptista de martiros emptore *cabelle tamoge magn^e* pro anno uno in XXIII asperos L CCCC

Item ea die in Iacob^o de carmazin^o emptore *cabelle tamoge parve* pro anno uno in CXXXX asperos III CCCL

Item die ea in Anthonio de mulasana emptore *cabelle rudie vini ac bestiaminum soldaie* pro anno uno in VIII asperos VIII CC

Item die XIII *madii* pro paulo de auri^a emptore *cabelle salse* pro anno uno in CCVIII asperos C

Item die XXX *madii* in constantino de nigr^ono emptore *cabelle vini asperi I Z* pro mitrio pro anno uno in LIII asperos CCCXXXVI CCCCXXXII

Item ea die in dominico de prementori^o emptore *cabelle m(i)nacii* pro anno uno in LXXIII asperos LXV

Item die *prim^a* Iunii in luca sacheri^o emptore *cabelle et apalti coreorum* pro anno uno in LVIII asperos L

Item die XX Iunii in paulo de aur^a emptore cabelle capitum pro anno uno in CCVIII asperos LXXII CXIII

Item ea die in urbano de nigr^o emptore cabelle censarie pro anno uno in CCLI asperos LXXXXVI LII

Summa asperorum MM CCCLV LI

f 135r

+MCCCCXXXII die XX februarii

Introytus capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ debet nobis pro gregori^o Iustinian^o officiale dicti officii et sunt pro pensione scannum sancti Anthoniⁱ pro anno uno solvente paulo gentile fratri dominico fabio de CCLXIII asperos CCC

Item ea die pro gregori^o predicto pro obvencione apapiru atramen^{is} et puretis ad rationem asperorum CCL in anno et precessores sui habuerunt et sunt pro anno uno et diebus XXVIII de CCLXIII asperos CCLXX

Item ea die pro dicto et sunt pro manuelle greppo pro eius annua obvencione ad rationem predictam pro dicto tempore de CCLXIII asperos CCLXX

Item ea die pro paulo gentile et sunt pro capitibus tribus de quibus factis fuit debitor et que capite restaverunt⁵⁴ in caffè et que expedita fuerant super nave acmet saracenⁱ et dictus pro gregori^o Iustinian^o de CXXII asperos DCXVIII

Item ea die pro dicto paulo pro capitibus tribus arrestatis per dominos sindicatoris que expedita fuerant super nave bartholomei marini venetis Isuf tabachi et dictus pro dicto gregori^o de CXXII asperos DCXVIII

Item die VIII Iulii pro alia eius racione hinc mutata de CXXXII asperos CXVI DCCL

Summa asperorum CXVIII DCCCXXVI

Recepimu^s MCCCCXXXI die XXIII maii in navata georgii de Ihinopoli et de ea in gregori^o Iustinian^o officiale capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ de CXVIII asperos VII LV

Item ea die in griparea georgii de sinopi et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos CCCIII

Item die XXI Iunii in quadam nava veneta et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos LXII

Item ea die in navata caloiane sinor^a et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos CCCXVIII

Item ea die in navata caraman saracenⁱ de pavara et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos DCCCCXXIII

Item ea die in navata aginabani saracenⁱ et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos X CCLXVI

Item die X Iulii in navata macmet (de) simisso et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos CCLXXXIII

⁵⁴ Повинно бути: *restiterunt* або *arestaverunt*.

Item die XVII Iullii in galeoto aidini de simiso et de ea in dicto gregori^o in CXVIII asperos V DCCCCXV

Item die XVIII Iullii in navata Iassi saracenⁱ et de ea in dicto gregori^o in CXX asperos DXXXXII

Item die ea in navata acmet saracenⁱ et de ea in dicto gregori^o in CXX asperos II CCCXXI

Item die XXVIII augusti in diversis navigiis et de eis in dicto gregori^o in CXX asperos CCCCLXXII

Item die III octobris in navata sicmacmet saracenⁱ de simiso et de ea in dicto gregori^o in CXX asperos XXI CCLXXIII

Item ea die in navata passi Iani de rizo et de ea in dicto gregori^o in CXX asperos XV X

Item die XX octobris in galeaci^a piri de simiso et de ea in dicto gregori^o in CXX asperos X CCXXIII

Item die VI novembris in navata anthoniⁱ de calcinari^a et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos VI CCCXVI

Item ea die in navata acmet de simisso et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos CCLXXII

Item die ea in dicta et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos XXXX

Item die XXVII novembris in navata Benedicti de savigno^o et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos CCCLXVI

Item die prim^a decembris in navata bartholomei marini et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos XI DCCCCXXXVIII

Item ea die in navata gaspalis de rapalo et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos II DCVI

Item ea die in navata Ismail de samastr^o et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos CCVI

Item ea die in navata Iacobi barle et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos LXII

Item ea die in navata Iohannis pulcifera et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos LXII

Item ea die in dicta et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos CLXXX

Item ea die in navata sicpassa de pavara et de ea in dicto gregori^o in CXXII asperos X

Item die XX februari de CCCCXXXII in gregori^o Iustinian^o in eo quod exegit de Introytu in CXXII asperos V CXXXXVII

Item ea die in dicto gregorio in eo quod exegit de Introytu existento scr^{ba} gabriele botino in CXXII asperos CLXIII

Item ea die in dicto gregorio in eo quod exegit de Introytu existento scr^{ba} nicola^o de matheo in CXXII asperos I CCCLXXXIII

Item die XII decembris de CCCCXXXI fuit in navata bartholomei marini et de ea in bartholomeo de zerba in XXIII asperos CXXIII

Item die X Ianuarii de CCCCXXXII fuit in navata benedicti de savigno^o et de ea in dicto bartholomeo in XXIII asperos CCCII

Item die V *februarii* in navata *franciscⁱ basseti* et de ea in dicto *bartholomeo* in XXIII *asperos* DXVI

Item die XXI *marcii* in navata *salamat saracenⁱ* et de ea in dicto *bartholomeo* in XXIII *asperos* XXXXIII

Item die XXX *aprⁱlis* in navata *vasili de anestaxio* et de ea in dicto *bartholomeo* in XXIII *asperos* LXX

Item die VII *madii* in navata *pateri greci* et de ea in dicto *bartholomeo* in XXIII *asperos* II CCLXIII

Item die XXXI *madii* in *galeaci^a costanda saracenⁱ* et de ea in dicto *bartholomeo* in XXIII *asperos* III DCCCXXIII

Item ea die in dicta *gripare^a* et de ea in dicto *Bartholomeo* in XXIII *asperos* DCCCLXXXII

Item die ea in *gripare^a* Isuf *calafati* et de ea in dicto *bartholomeo* *asperos* CLXXXXVIII

Item die XIII *Iunii* in *Bartholomeo* de zerba in navata *sicpasa de pavara* in XXV *asperos* III DCCCCXVIII

Item die XXII *Iunii* in navata *dicti sicpassa* et de ea in *Iohanne de campofregos^o* in CXXXXII *asperos* LXXV

Item die XXIII *Iunii* in navata *mircassan* et de ea in dicto *Iohanne* in CXXXXII *asperos* I CCCXXXXII

Item et fuit XIII *Iulii* in navata *nicola vastr^anita* et de ea in dicto *Iohanne* in CXXXXII *asperos* I DXXXIII

Summa *asperorum* CXVIII DCCCXXVI

f 137r

+MCCCCXXXI die XXI *octobris*

Iacobo de ancerno adurnus burgensis caffe debet nobis pro *baptista de gentille* et *socio* de XXI *asperos* I

Item die XXVIII *marcii* pro equo uno *presentato* per *quendam tartarum eidem Iacob^o* venduto per *dominum Andream senestrariu^m* de LXXXXV *asperos* CCXXV

Summa

Recepimu^s MCCCCXXXI die VI *septembris* in *capsia domini Anthoniⁱ* de *franchis* in XXXXIII *asperos* I

Item die VI *Iunii* in *capsia domini Andree senestararii* in LXXX *asperos* CCXXV

Summa

f 138v

+MCCCCXXXII die VIII *Iulii*

Introytus comercii magni caffe anni presentis debet nobis pro *constantino de nigr^o*no *emptore* dicti *comercii* de XXXXVIII *asperos* CCLXXXXIII CXII

Summa

Recepimu^s MCCCCXXXVI die XXVIII *novembris* in *constantin*^o de nigrono emptore *comercii* per *contra* scripto pro anno uno in XXXXVIII asperos CCLXXXIII CXII

Summa

f 142r

+MCCCCXXXII die XXII Iunii

Iohannes de campofregos^o officialis officii capitum saracen^{orum} sancti Anthoniⁱ debet nobis pro navata sicpassa de pavara Itura simiso et sunt pro capitibus duobus liberis de sinopi asperos XX **Item** pro rauba subtile asperos XXXV *que* partite capiunt *sommam asperorum* LXXV *argentorum* de *caffa* ut *apparet* per *apodixi^{am}* manu *bartholomei* de *zerba Infilatam* et *dictus* pro *Introytu cap(i)tum saracen^{orum} sancti anthoniⁱ* de asperos LXXV

Item die XXIII Iunii pro navata mircassan de pavara Itura sinopi et sunt pro capitibus *novem* liberis de sinopi asperos LXXXX **Item** pro capitibus *tribus sclavorum* pro quibus *solvit^{ur}* ad *racionem asperorum* CCLIII pro *singulo capito computata apodixi^a* asperos DCCLXII **Item** pro capitibus duobus de *agitarcan* pro quibus *solvit^{ur}* asperos CCVI pro *singulo capito asperos* CCCCXII **Item** pro rauba *subtilli asperos* LXXVIII *que* partite capiunt *Sommam asperorum* I CCCXXXIII *argentorum* ut *ordinate apparet* per *apodixi^{am}* manu *dicti bartholomei Infilatam* et *dictus* pro *dicto Introytu* de asperos I CCCXXXIII

Item die XIII Iulii pro navata *nicola vastranita* de *samastro*^o Itura ad *partes turchie* et sunt pro *Capitibus* III^{or} *decim* de *bursia liberis* ad *racionem* de *asperis* LXII pro *singulo capito asperos* DCCCLXVIII **Item** pro capitibus *tribus liberis* de sinopi asperos XXX **Item** pro capitibus *tribus* de *agitarcan asperos* DCXVIII **Item** pro rauba *subtilli asperos* XVIII *que* partite capiunt *sommam asperorum* I DXXXIII ut *apparet* *ordinate* per *apodixi^{am}* manu *dicti bartholomei Infilatam* et *dictus* pro *dicto Introytu* de asperos I DXXXIII

Summa asperorum II DCCCCLII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iulii in *bartholomeo* de *zerba officiale* etc. in XXV asperos I DXXXIII

Item ea die in *bartholomeo* de *zerba* in XXV asperos I CCCCXVIII

Summa asperorum II DCCCCLII

f 142v

+MCCCCXXXII die VIII Iulii

Introytus capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ debet nobis pro *bartholomeo* de *zerba officiale* etc. et sunt pro *pensione scanni unius Anni solute* *fratre dominico fabro* de XXV asperos CCC

Item ea die *dicto* pro *Interesse ducatorum VII teucrorum exactorum* a *qu^odam* *abachei saracen^o fideiussore alterius saracenⁱ* de XXV asperos XXXVII

Item die ea pro manuele grppo notari^o et sunt pro eius obvencione inter precessores suorum pro mensibus VII et diebus V finitis die presenti et dictus pro dicto bartholomeo de XXV ad racionem de asperis CCL in anno asperos CL

Item die ea pro comune Ianue in caffā in LVI asperos CXVI CCLIII

Summa asperorum CXVI DCCL

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in allia eius racione in CXXXV asperos CXVI DCCL

Summa

f 194r

+MCCCCXXXI die XVII Iunii

videlicet galeotus de facio et socio

Officium provisionis comunis Ianue in caffā assign^{to} armamento galeote comunis Ianue in caffā patr^onizate per Anthoniu^m de pinu vigore deliberacione in consilio facta et scripta manu gasparis de palodio notario debet nobis pro dicto Anthoni^o de pinu et sunt qui pervenerunt in gabriele de mari et socio officiales dicti officii et dictus pro gregori^o Iustinian^o officiale officii capitum saracenorum sancti Anthoniⁱ de asperos II

Item die XXV augusti pro emptore sive emtoribus cabelle tamoge magne de CCCCXXXII in tert^a paga de LXXXVI pro reparacione murorum prope stantalle asperos III

Item die prim^a septembris pro simone de levanto bancherio et socio et dicti pro domino gabriele de auri^a de CXXI asperos I

Item ea die pro Iohanne de Reynaldo ad complimentum de asperis I D pro ponderis comunis et sunt pro simone de levanto pro annis tribus Inceptis MCCCCXXXVII die prim^a Iullii et finitis die prim^a Iullii de CCCCXXX et dictus pro dicto domino gabriele de auri^a de CXXI asperos D

Item ea die pro dicto Iohanne et sunt ocaxione supradicta et dictus pro comune Ianu^e in caffā de XXXVI asperos D

Item die V februarii de MCCCCXXXII pro emptore sive emptoribus cabelle pannorum de CCCCXXXIII in prim^a [paga] de LXXXII asperos II

Item die X marcii et fuit ante pro capsia domini Andree senestrarii per eum solute ambroxi^o de flischo de L asperos I D

Item die XXIII marcii pro capsia dicti domini Andree de L asperos I D

Item die VI Iunii et fuit die XVIII madii pro dicta capsia et sunt pro expensis factis pro reparacione porte Antiburgorum per Iohannem de franchis de pagano de LIII asperos LXXXIII

Item die III Iullii et fuit die prim^a Iunii pro dicta capsia accpiente luciano de auria pro reparacione aquarum de LIII asperos CCC

Item ea die pro dicta capsia solute Iohanne de pagano pro expensis brisalii et aliia de LIII pro tabulari^o asperos CCXXXIII

Item die ea pro dicta capsia accipiente Bernardo de vivaldis pro reparacione aquarum de LIII asperos CC

Summa asperorum XIII DCCCXXXVII

Recepimu^s MCCCCXXXI die prim^a septembris in domino gabriele de auri^a in CXXI asperos D

Item die VIII Iulii de MCCCCXXXII in cartulari^o massarie subsequenti in illo in LXXXVIII et in isto in LX asperos XIII CCCXXXV

Summa

f 203r

+MCCCCXXXI die XV marcii

domini Protectores comperarum locorum comunis Ianue in caffa qui debent nobis pro andree calexe emptore cabelle victualium in summ^a et sunt pro paga marcii Instanta at ad complimentum de III asperos VIII CCCCLXXXII

Item die XXV augusti pro emptore sive emptoribus cabelle victualium de CCCCXXXII in prim^a [paga] de LXXXV asperos XIII CXI

Item et sunt pro paga Iunii

Item die XXII novembris pro dominico de prementori^o et Simone de levanto et dicti pro emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o de CCCCXXXII in terti^a et sunt pro complimen^{to} page comperarum septembri preteriti non computate pro me(n)tibus locorum nomi(n)orum nuper Impositorum per dominum oliverium marruffum de LXXXVI asperos XVIII LXXXIII

Item die XVIII decembris pro emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o et sunt pro paga decembris presentis computatis expensis et sunt pro locis veteribus in quart^a in LXXXVI asperos XVIII CCCCXXXV

Item die XIII apr^{il}is de CCCCXXXII pro emptore sive emptoribus cabelle terraticorum de CCCCXXXIII in quart^a de LXXXVIII et sunt pro comlimen^{to} page marcii proxima preteriti asperos XIII CCCCLXXXVII

Item die III Iulii pro emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o de CCCCXXXIII in quart^a de LXXXVII asperos XXX

et sunt pro cabella capitum septembri anni preteriti Andree senestrarii que in massari^a pervenit et que compere obligata erat

Item ea die pro emptore sive emptoribus cabelle censarie Iunii de CCCCXXXIII in summ^a asperoum XII et in terti^a asperi VIII (sic!) et sunt pro dicta causa CII asperos XX

Item ea die pro emptore sive emptoribus cabelle capitum Iunii de CCCCXXXIII in summ^a et sunt pro complimen^{to} asperorum LVII DLXX pro dicta cabella de LXXXVIII asperos VII DLXX

Item die VIII Iulii pro constantin^o de nigr^ono emptore cabelle asperorum I Z pro uut^o vini de LIII asperos CCCXXXVI CCCCXXXII

Item ea die pro dominico de prementori^o emptore cabelle vini minacii de LXXIII asperos LXV

Item ea die pro Ianicha gentille galeoti emptore cabellarum bestiaminum de CXXXVIII asperos XXXVI CCC

Item die ea pro luca de rocha emptore cabelle minacii unius vini de CLV asperos LX DCCCII

Item ea die pro dicta luca emptore cabelle censarie novembris (?) de CLVI asperos CV DCCCXXXVIII

Item ea die pro lodixi^o de porta emptore cabelle pissium de lo coppa de CLVI asperos XXXIII DCCC

Item die pro lucha sacheri^o de CLVIII asperos L emptore cabelle coreorum

Item ea die pro petr^o raffe de auri^a emptore salse de CCIII asperos LXXXVIII DCCC

Item ea die pro paulo de auri^a emptore salse de CCVIII asperos C

Item ea die pro simone de levanto emptore cabelle vini asperi unius cum dimidi^o de CCXXVI asperos CCCXXXVI CCCXXX

Item ea die pro dicto simone emptore cabelle sive apalti coreorum de CCXXVII asperos XXXVIII

Summa asperorum M CCCCXXIII DX

Recepimu^s MCCCCXXXII die XXIII madii in Iacob^o de carmazin^o emptore cabelle tamoge magn^e et de eo in capsia domini Andree senestrarii in L asperos III

Item die VIII Iulii in comune Ianu^e in caffè in LV asperos M CCCCXX DX

Summa asperorum M CCCCXXIII DX

f 209v

+MCCCCXXXII die XX Iunii

Paulus de auri^a petrⁱ raffe Burgensis caffè emptor cabelle capitum pro anno uno Incipien^{do} anno et die suprascripto et finiendo MCCCCXXXIII die XX Iuni exclusive ad coligendum secundo formam clausularum suarum debet nobis pro Introitu cabellarum comunis Ianue in caffè et sunt pro precio sive consteo dicte cabelle summos trecentos sexaginta argentos ex quibus siminui et deduci debent s^ommos III pro partito uno facto dicto paulo et sic rest^{ant} incidi s^ommi CCCLVII qui valent ad rationem asperorum ducentorum duorum pro singulo sommo de CXXXII asperos LXXII CXIII

Que quidem cabella dicto paulo vendita tradita et deliberata fuit per spectabiles dominos consulem ac alterum Andreem senestrarium alterum massariorum absente domino gabriele de auri^a cum socio eius variis occupatis agendis presentibus etiam dominis nicola^o Adurno sorleone catane^o dexterin^o catane^o et dexideri^o de cassana officialibus monete in logia in publi^{ca} callega more consueto tamquam certis offerentis Incantantis et substantis nicola^o Berguihio cintr^aco publi^{co} comunis Ianue in caffè

Qui promisit etc.

Sub etc.

Et pro eo dominicus de prementori^o lucas de rocha ac tadeus adurnus

Sub etc.

Renunciantes etc.

Item die VIII Iulii pro paga cimbali mensium sex et sunt que defarcant^{ur} de assignacion^o Andree turturini qui assignati fuit de asperis VII CCCCXXXVIII et dicta paga facta fuerat debitorum de asperis VIII de CCVI asperos DLI

Summa asperorum LXXII DCLX

Recepimus MCCCCXXXII die II Iulii in Ieronim^o Bulla in quart^a in CCLXXVIII asperos CXIII

Item ea die in emptore sive emptoribus cabelle capitum contra scripta in LXXX asperos LXVII DCCXXXVI

Item die VIII Iulii in emptore sive emptoribus predictis et de eis in paga cimbali mensium sex de CCV asperos DLXI

Item die VIII Iulii in alia eius racione in iste in CCX asperos III CCLIII

Summa asperorum LXXII DCLXV

f 217v

+MCCCCXXXI die XXII novembris

Racio captivorum gotie captorum per Iohannem montanum et socios et qui liberati fuerunt occaxione pacis facte cum alexi^o debent nobis pro domino gabriele de auria racione captivorum etc. et sunt pro mauroIane uno ex creditoribus dictorum captivorum asperos C et pro caloierico liconista dicta occaxione de CXXII asperos CC

Item die XXVII novembris pro Iohanne montano et sunt pro partita eidem spectanti de captivis caffè de CXXXVIII asperos III DXXVII

Item ea die pro baptista de gaino⁵⁵ pro partita eidem spectanti ut supra de XXII asperos DCCCCLXXIII

Item die XI Iunii pro Ieronim^o de Alegr^o pro partita sibi spectanti pro se ipso asperos II DVI et pro parte spectanti georgio conaci pro ill^o seteno asperos DXVI in summa de CXXXVI asperos III XXII

Item die VIII Iulii et fuit ante pro Ieronim^o de Alegr^o et sunt pro parte spectanti dicto Ieronim^o pro et de quibus dictus Ieronimus factus fuit debitor ut apparet per racionem ipsius in presenti cartulari^o in carta centum triginta septem de CXXXIII asperos CCCL

Summa asperorum VIII LXXII

⁵⁵ В контр-рахунку: *Batistus de Gaiano faber*.

Recepimu^s MCCCCXXXI die XXII *novembris* in *raffaele turturin^o* in CCVII *asperos* I CCCCLXXXVIII

Item ea die in *domino gabriele* de auri^a *ratione captivorum* in CXXII *asperos* DL

Item ea die in *francisc^o* marsalia in CCCCXXXVIII *asperos* CCCCLXII

Item ea die in *dominico carega* in CCLXVI *asperos* DCC

Item ea die XXVII *novembris* in Iohanne montano in CXXXVIII *asperos* DCXXXV

Item die XIII *marcii* In teodoro Iorocho in CCCCVII *asperos* CXXXXI

Item ea die in *domino Andrea* turturin^o de franchis in CCCC *asperos* I CCCLXXV

Item die VIII *Iullii* in *comune* Ianue in *caffa* in LVI *asperos* II DCCXI

Summa asperorum VIII LXXII

f 274v

+MCCCCXXXI die XIII *septembris*

Salari^a officialium sancti antoniⁱ debent nobis pro petr^o de nervio pro eius salari^o dierum XXV finitorum die VIII *aprⁱlis* de CCLXIII *asperos* CX

Item die V *decembris* pro gregori^o Iustinian^o *officiale* etc. pro eius salari^o mensium VIII et dierum XXII finitorum hodie de CCLXIII *asperos* II DLXI

Item die V *decembris* pro xpist^o foro de odino *Interprete* dicti officii pro eius salari^o dierum XXV Inceptorum die XIII *marcii* et finitorum die VIII *aprⁱlis* de CCLXIII *asperos* CLXVIII

Item ea die pro nicola^o de matheo notari^o pro eius salari^o mensium *quinque* et dierum IIII finitorum hodie de CCLXV *asperos* DCLXIII

Item die VIII *Iullii* pro bartholomeo de zerba *officiale* etc. pro eius salari^o mensium *sex* et dierum XVI finitorum hodie de CCLXVI *asperos* II XXXXIII

Item die ea pro Bartholomeo de Zerba scribe pro eius salari^o dierum XVIII de CCCLXVIII *asperos* LXXX

Item die ea pro galexⁱ de alba pro eius salari^o mensium *sex* et dierum XVI de CCLXVI *asperos* DCCCLXI

Item ea die pro Ioam de campofregos^o de CCLXVIII *asperos* CLXVI

Summa asperorum VI DCLIII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII *Iullii* in *comune* Ianue in *Caffa* in LV *asperos* VI CCCLXXXIII

Item ea die in *comune* Ianue in *caffa* in LV *asperos* CLXVI

Summa

f 275r

+MCCCCXXXI die XXVIII *Iunii*

Salari^a officialiumaffe debent nobis pro gabriele de mari pro eius salari^o mensium *trium* et dierum XVII finiendorum die ultra *Iunii* de CCLXIII *asperos* II CLXI

Item die XV Iulii pro manuele greppo notari^o et scriba presentis massarie nomine luce de rocha pro eius salari^o mensium trium et dierum XXVI de CCLXI asperos I DCCCLXXXVII

Item die XXX septembris pro nicola^o de coronato pro eius salari^o mensium sex et dierum XVII de CCLXIII asperos III DCXII

Item et fuit die XIII septembris pro domino nicolao de matheo sindico etc. pro eius salari^o dierum XXV finitorum die VIII aprⁱlis de CCLXII asperos CXIII

Item ea die pro nicolao de matheo statuari^o pro eius salari^o ut supra de CCLXIII asperos CLXVIII

Item die XVIII octobris pro spectabile domino teodoro de flischo pro eius salari^o anni unius finiendi MCCCCXXXII die XIII marcii de CCLX asperos LXXVIII DLXXXVIII

Item die ea pro gabriele de auri^a provisoro pro eius salari^o ut supra de CCLX asperos XV DCCLXXXII

Item ea die pro domino anthoni^o de franchis pro eius salari^o ut supra de CCLXI asperos XV DCCLXXXII

Item die III novembris Bartholomeo de sancto matheo et sunt pro eius salari^o mensium VII et dierum XX finitorum hodie de CCLXIII asperos II CCC

Item die VIII decembris pro nicola^o iuardo capitane^o turis sancti constantini pro eius salari^o mensium VIII et dierum XXV de CCLXII asperos III DLXV

Item ea die pro gaspare de palodio pro eius salari^o mensium VII et dierum XVII de CCLXII asperos DCCLXXXIII

Item die X aprⁱlis de CCCCXXXII pro meriado ravacia pro eius salari^o anni unius et mensis unius finitorum hodie de CCLXIII asperos II DCCCCLXXX

Item ea die pro nicola^o de matheo pro eius salari^o anni unius et diei unius de CCLXVI asperos III XXXVIII

Item die XXVIII madii pro dominico carega capitane^o orguxi^{orum} pro eius salari^o mensium VII et dierum XXVIII de CCLXVI asperos III CCCLXIII

Item die VIII Iulii pro domino Legumdoctore domino laurenti^o armen^o pro eius salari^o mensium V et dierum II de CCLXI asperos III CCCCXVII

Item ea die pro bartholomeo greppo pro eius salari^o anni unius mensium duorum et dierum XXIII de CCLXII asperos I DXXXXVI

Item ea die pro quilico de via pro eius salari^o anni unius mensium trium et dierum XXVI finitorum hodie de CCLXVI asperos I DCLVII

Item ea die pro andre^a de rocha pro eius salari^o ut supra de CCLXII asperos I DCLVII

Item ea die pro tadeo de sancto salvatore capitane^o porte caihadoris pro eius salari^o ut supra de CCLXIII asperos V DCCXXXVII

Item ea die pro manuele greppo pro eius salari^o anni unius de CCLXV asperos V DCCCLVIII

Item die VIII Iullii pro *domino Iohanneberte*⁵⁶ pro eius salari^o anni unius et dierum XXVII finiendorum die XIII *septembris* de CCLXVI asperos VIII DCLXXXVI

Item die ea pro baptista de marchexi^o pro eius salari^o mensium VII et dierum unius de CCLXVII asperos II DCCCXXXI

Item et die pro baptista de gavio pro eius salari^o mensium VIII et dierum VI in CCLXVII asperos II CCCCXXXI

Item ea die pro Ieronim^o senalega pro eius salari^o mensium VIII et dierum VIII de CCLXVII asperos DCCCLXVIII

Item die ea pro franchino marchexi^o pro eius salari^o mensis unius et dierum XI de CCLXVII asperos CCCXXXXV

Item ea die pro Ieronim^o rubeo pro eius salari^o mensis unius et dierum II de CCLXVIII asperos CVIII

Item ea die pro Iulliano de guizardis pro eius salari^o dierum VIII finitorum hodie de CCLXVIII asperos DCCXXVIII

Item die ea pro nobili *Domino gabriele* de auri^a pro eius salari^o mensium VII et dierum XVII finitorum usque ultima octobris anni preteriti de CCLX asperos VIII DCCCCLVII

Item ea die pro dicto *domino gabriele* pro eius salari^o mensium VIII et dierum VIII finitorum hodie de CCLX asperos VI CCLXXXI

Item ea die pro *Egregio domino Andrea* senestr^ari^o pro eius salari^o ut *supra* de CCLXI asperos VI CCLXXXI

Item ea die pro *spectabile domino theodoro* de flischo pro eius salari^o mensium trium et die(rum) XXVI finitorum hodie de CCLX asperos XXV DCXXXXVI

Summa asperorum CCXX CCVIII

Recepimu^s MCCCCXXXI die II *novembris* in *egregio domino antonio* de franchis in CCLXI asperos V DCCCXXXV

Item die VIII Iullii de 442 in nobili *domino gabriele* de auria in *partita per contra* scripta in CCLX asperos XV DCCLXXXII

Item ea die in *comune Ianu*^e in *caffa* XXXLV asperos CLXXXXVIII DLXXXI

Summa asperorum CCXX CCVIII

<РЕКОНСТРУКЦІЯ>

f 289

[**Salaria provisionatorum** Caffe debent nobis pro fratribus sancti francisci pro eorum salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem sommorum sex argenterum in anno de 276 asperos I DCIII

⁵⁶ Варіанти: *Cilberte, Cilberto, Cisberte, Cisberto*. Контр-рахунок, по якому б можна було перевірити, не зберігся.

Item pro Nicolao Berguihus pro eius salario dierum 25 (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem sommorum duodecim argenterum in anno de 276 asperos CLXVIII

Item pro magistro Vincentio de Merlanis magistro scholarum pro eius salario dierum 25 (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem sommorum duodecim argenterum in anno de 276 asperos CLXVIII

Item pro Andrea Cepulino cintraco pro eius salario mensium XI et dierum IIII (13.03.1441 - 17.02.1442) ad rationem sommorum sex argenterum in anno de 276 asperos I CXXXV

Item pro Iohanne de Candia nuncio massarie presentis pro eius salario anni unius mensium trium et dierum XXVI (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum LXX in mense de 276 asperos I CI

Item pro Iohanne Ferraria bandelerio comunis pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum L in mense de 276 asperos DCCLXXXIII

Item pro magistro Eliax Iudeo fixico pro eius salario anni unius mensium trium et dierum XXVI (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem sommorum XXXII in anno de 277 asperos VIII DXXXVII

Item pro magistro Anthonio de Sancto Georgio balistrario pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem sommorum duodecim argenterum in anno de 277 asperos CLXVIII

Item pro Anthonio de Bavalo tubeta pro eius salario mensium sex (13.03.1441 - 13.09.1441) ad rationem asperorum CC in mense de 277 asperos I CC

Item pro magistro Francisco de civitate Permarum fixico et surigico pro eius salario pro mensium VII et dierum XVII (13.03.1441 - 01.11.1441) ad rationem asperorum DV pro se tantum et pro famulo suo ad rationem CI in summa ad rationem asperorum DCVI in mense de 277 asperos III DLXXXV

Item pro Georgio de Caffa tubeta pro eius salario (13.03.1441 - 25.03.1441) ad rationem asperorum trecentorum in mense et qui tenetur et obligatus est tenere equum de 277 asperos CXX

Item pro Luciano de Auria salvator et custos sabarbarie Caffe pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CC in mense de 277 asperos III CLXXIII

Item pro Baptista de Gavio fabricatoro stamparum comunis pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum CC in mense de 278 asperos CLXVII

Item pro Ansermo de Ast portarius ad portam Caihadoris pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum L in mense de 278 asperos DCCLXXXIII

Item pro Dominighina de Soldaia pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum C in mense de 278 asperos I DCCLXXXVII

Item pro Antonio regetia pro eius salario dierum viginti quinque (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum ducentorum argenterum in mense de 278 asperos CLXVII

Item pro Cosma de Zoalio sonatore lenti pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem somorum IIII argentorum in anno de 278 asperos I LXVIII

Item pro Soterico sonatore pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem somorum IIII argentorum in anno de 278 asperos I LXVIII

Item pro Danili sonatore zamare pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem somorum quatuor argentorum in anno de 279 asperos I LXVIII

Item pro Nicolao Berguihio cintraco comunis Ianue in Caffa pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem somorum sex argentorum in anno de 279 asperos I DCVI

Item pro Bartholomeo clavonerio magistro orologii cum socio Francisco de Monihaidino pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CLXVIII in mense de 279 asperos II DCLX

Item pro Cachucio nacharato pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CXX in mense de 279 asperos I DCCCCIII

Item pro Anthonio de Ferrara comito galee comunis Ianue in Caffa pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum DL in mense de 279 asperos CCCCLVIII

Item pro Ieronimo Bulla scriba galee comunis Ianue in Caffa pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem somorum duodecim argentorum in anno de 279 asperos CLXVIII

Item pro Anthonio de Turilio coyrasario pro eius salario (13.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CLXXV in mense de 280 asperos II DCCLXXVII

Item pro Caloiane barberio pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum ducentorum in mense de 280 asperos CLXVII

Item pro Assoboga bombarderio pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum centum in mense de 280 asperos LXXXIII

Item pro Ordabei tibeta pro eius salario (13.03.1441 - 25.03.1441) ad rationem asperorum C in mense de 280 asperos XXX

Item pro Stefano soldachus scriptore litterarum grecalium pro eius salario (13.03.1441 - 13.09.1441) ad rationem asperorum CL in mense de 280 asperos DCCCC

Item pro Petro de Senarega pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum ducentorum in mense de 281 asperos CLXVII

Item pro Oliverio Pissis ponderatore auri et argenti comunis pro eius salario dierum XXV (13.03.1441 - 08.04.1441) ad rationem asperorum CL in mense de 281 asperos CXXV

Item pro magistro Elias Iudeo fixico et surigico quondam magistri Rubini pro eius salario (01.04.1441 - 09.07.1442) ad rationem somorum sexdecim⁵⁷ argentorum in anno de 281 asperos I DCLX

Item pro Georgio de Caffa tubeta pro eius salario (26.03.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CCCL in mense de 281 asperos V CCCXX

⁵⁷ За розрахунком, повинно бути *6 сомів на рік*.

Item pro pro eius salario (08.04.1441 -) ad rationem sommorum sex in anno de 282 asperos

Item pro Francisco de civitate Pennarum fixico et surigico pro eius salario mensium sex (01.11.1441 - 30.04.1442) ad rationem sommorum viginti IIII-or in anno de 282 asperos II CCCCXXIII

Item pro burgense Caffè scriptore litterarum grecalium locho Stefani soldachi pro eius salario (10.09.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum ducentorum in mense de 282 asperos I DCCC

Item pro Ordabei tubeta loco Anthonii de Bavalo pro eius salario (14.09.1441 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CL de 282 asperos I CCCCLXXV

Item pro Caloiane barberio pro eius salario (01.11.1441 - 09.07.1442) ad rationem sommorum decem et octo argenterum in anno de 283 asperos II CCXII

Item pro Bernardo de Vivaldis durgense Caffè pro eius salario (08.06.1442 - 09.07.1442) ad rationem asperorum CL in mense de 283 asperos CLV

Summa...]

f 313r

+MCCCCXXXI die XXX marcii

Nicolaus Iscanus Interpres caffè loco nocolai de basignano qui in presenti cartulari^o servire Incepit MCCCCXXXI die XIII marcii ad rationem sommorum decem et octo in anno debet qui tenere⁵⁸ equum et arma debet nobis pro emptore sive emptoribus cabelle bestiamini in quart^a de LXXX asperos I DCCCXVIII

Item die IIII Iullii pro manuele greppo pro eius obvencione eius scribendi et caposoldi de CLXXII asperos LXVI

Item die XXVII septembris pro emptore sive emptoribus cabelle ad etc. censarie⁵⁹ de MCCCCXXXII in terti^a de LXXXVI asperos III CCCLXXXIII

Item die XII ma^ccii pro equo uno presentato per Imperatorem agicarei eidem venduto in publi^{ca} callega de LXXXV asperos CC

Item MCCCCXXXII die VIII Iullii pro manuele greppo pro eius scribendi obvencionis et caposoldi de CLXXX asperos CLXVIII

Summa asperorum V DCXXXVI

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in sallaria Interpretum caffè in CCCXVI asperos IIII DCCCVII

Item die eain cartulari^o massarie subsequentis in illo in CXXXXV et isto in LXIII asperos DCCCXXVIII

Summa asperorum V DCXXXV

⁵⁸ Слово *tener* – вписано два рази.

⁵⁹ Останні три слова нерозбірливо.

f 319v

+MCCCCXXXI die XVIII apr^{lis}

Chircor de reynaldo orguxiu^s caffē qui in *presenti cartulari^o servire* Incepit MCCCCXXXI die XIII marcii ad *rationem asperorum CL* in mense debet nobis pro *emptore sive emptoribus cabelle censarie Iunii in terti^a de LXXX asperos CCCCL*

Item die X Iulii pro *dominico spinul^a de LXXI asperos CL*

Item die VIII Iulii fuit (sic!) *manue^{le} greppo de CLXXIII asperos LX*

Item die XXV septembris pro *emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o de 442 in summa de LXXXVI asperos CCC*

Item die XI octobris pro *capsia domini Antoniⁱ de franchis quando portavit pagam in cimballo de XXXXIII asperos LX*

Item die X octobris fuit pro *emptore sive emptoribus cabelle capitum Iunii de 442 in terti^a de LXXXVI asperos CCC*

Item die XXII decembris pro *capsia domini Andree senestrarii de XXXXVIII asperos C*

Item die VII Ianuarii de 442 pro *emptore sive emptoribus cabelle vini XI^{cim} pro centenari^o in quart^a de LXXXIII asperos CCCL*

Item die X marcii et fuit VI decembris pro *capsia domini Andree senestrarii quando Ivit l'ordo cum fineto de coronato de L asperos C*

Item die XXVIII marcii pro *emptore cabelle victualium de CCCCXXXIII in secund^a asperos CCCC in terti^a asperos CC de LXXXX asperos DC*

Summa asperorum II CCCCLXX

Recepimur^s MCCCCXXXI die XIII marcii in *cartulari^o massarie precedentis* in illo in CCCXX in isto in XXXVI asperos XXXVII

Item die XV Iulii in *alia eius racione hic mutatos* in CCCXXVI asperos II CCCCXXXIII

Summa asperorum II CCCCLXX

f 359v

+MCCCCXXXI die novembris

Salari^a officialium soldaye debent nobis pro [*nobili*] *domino Iacob^o de flisco [consul soldaye] pro eius salari^o mensium VII et dierum XXIII [inceptorum MCCCCXXXI die XIII marcii et] finitorum die VIII novembris [ad rationem sommorum centum in anno] de CCCLVI asperos XIII CCLXXVI*

Item ea die pro *galexio de alba notari^o [et scriba curie soldaye] pro eius salari^o ut supra [ad rationem sommorum duodecim in anno] de CCCLV asperos I DLXXXXI*

Item ea die pro *bertino⁶⁰ de turilio cavaleri^o pro eius salari^o ut supra [ad rationem sommorum decem et octo in anno] de CCCLV asperos II CCCLXXXIII*

⁶⁰ У контр-рахунку наз. відм. *Bertonus*.

Item MCCCCXXXII die VIII Iulii pr egregio domino paulo Iustinian^o [*consule castelano capitaneo et massario soldaye*] pro eius salari^o mensium VIII [*inceptorum MCCCCXXXI die VIII novembris ad rationem summorum quinquaginta in anno pro suo consulatu et pro castelania ad rationem viginti quinque et pro capitaneatu et massaria ad rationem summorum viginti quinque in summa ad rationem summorum centum in anno*] de CCCLVII asperos XII CCCCLXVI

Item ea die pro petr^o de monterubeo [*notario*] pro eius salari^o ut supra [*ad rationem sommorum duodecim argenterum in anno*] de CCCLVII asperos I DCXVI

Item ea die pro perino de savignon^o [*cavalerio*] pro eius salari^o ut supra [*ad rationem sommorum decem et octo in mense*⁶¹] de CCCLVII asperos II CCXXIII

Summa asperorum XXXIII DLVII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iulii in comune Ianue in caffa in LV asperos XXXIII DLVII

Summa

+MCCCCXXXI die XXV marcii

Salari^a provisionatum soldaye debent nobis pro georgi^o de goasco [*qui servire incepit die XIII marcii*] pro eius salari^o dierum XII [*ad rationem asperorum LX in mense*] de CCCLXI asperos XXIII

Item ea die pro matheo de gibeletto pro eius salari^o ut supra [*ad rationem asperorum L in mense*] de CCCLXII asperos XX

Item die XVIII octobris pro Reverendo domino fratre augustin^o de nigr^o [*episcopo*] pro eius salari^o mensium VII et dierum XXVI finiendum VIII novembris [*ad rationem asperorum CL in mense*] de CCCLXIII asperos I CLXXX

Item ea die pro petr^o de nigr^o clerico pro eius salari^o ut supra [*ad rationem asperorum centum in mense*] de CCCLXIII asperos DCCLXXXVII

Item ea die pro caloli magistro asie pro eius salari^o ut supra [*ad rationem asperorum LXXV in mense*] de CCCLXIII asperos DLXXXX

Item ea die pro bartholomeo de marchio pro eius salari^o ut supra [*ad rationem asperorum CL in mense*] de CCCLXIII asperos I CLXXX

Item die XXIII octobris pro fratre Iohanne ordinis minorum pro eius salari^o ut supra [*ad rationem asperorum CXXV in mense*] de CCCLXII asperos DCCCLI

Item die VIII novembris pro pap^a teodoro quondam comano [*et afendoli magistro aquarum*] pro eius salari^o mensium VII et dierum XXVI finitorum VIII novembris [*ad rationem asperorum CC^{torum} in mense*] de CCCLX asperos I DLXXIII

Item die XX novembris pro afendoli magistro aquarum [*qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum I argenterum in anno*] pro eius salari^o ut supra de CCCLXII asperos DCLV

⁶¹ Тут, вочевидь, помилка писаря. Повинно бути *in anno*.

Item die ea pro lazaro de goasco [*sive anthonio de pinu dicto tunegano serviens sildaie*] pro pro eius salari^o mensium VII et dierum XXVI finitorum VIII novembris [*ad rationem asperorum LX in mense*] de CCCLXI asperos CCCCLXXII

Item die XXVII decembris pro nicolino armora [*interprete soldaye qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum CLXXV in mense*] pro eius salari^o mensium VIII et dierum XIII de CCCLXIII asperos I DCLVI

Item MCCCCXXXII die XXII februari pro nicola^o pansano [*interprete soldaye qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum centum septuaginta quinque in mense*] pro eius salari^o mensium XI et dierum VIII de CCCLX asperos I DCCCCLXXVIII

Item die XXVIII madii pro todor greco et socio [*porteriis antiburgorum qui servire incepierunt die XIII marcii ad rationem asperorum CL in mense*] pro eius salari^o mensium VII et dierum XXVI finitorum MCCCCXXXI die VIII novembris de CCCLXIII asperos I CLXXX

Item ea die pro tengrⁱberdi armen^o [*serviense qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum LX^a in mense*] pro eius salari^o ut supra de CCCLXI asperos CCCCLXXII

Item ea die pro curculioto serviente [*soldaye qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum LX in mense*] pro eius salari^o ut supra de CCCLX asperos CCCCLXXII

Item die XIII Iunii pro luca de marchio [*qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum LX^a in mense*] pro eius salari^o anni unius mensium trium et diei uniu^s de CCCLXI asperos DCCCCII

Item die VIII Iulii pro caloiane triandafilo [*scriptore litterarum grecarium qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum centum in mense*] pro eius salari^o anni unius mensium trium et dierum XXVI finitorum hodie in CCCLX asperos I DLXXXVII

Item ea die pro Salihuc muratore [*qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum CL in mense*] pro eius salari^o ut supra de CCCLX asperos II CCCLXXX

Item ea die pro mais de romeo [*porterio qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum centum in mense*] pro eius salari^o ut supra de CCCLX asperos I DLXXXVII

Item ea die pro teodoro spaeri^o [*qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum octuaginta argentorum in mense*] pro eius salari^o ut supra de CCCLXI asperos I CCLXVIII

Item ea die pro barnaba de simiso [*qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum centum in mense*] ut supra de CCCLXI asperos I DLXXXVII

Item ea die pro corsoli sornaihi⁶² [*qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum centum in mense*] pro eius salari^o ut supra de CCCLXII asperos I DLXXXVII

⁶² Професія Корсолі – зурнаджи, тобто гравець на зурні.

Item ea die VIII Iullii pro tatarihic quondam tatar [qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum LX in mense] pro eius salari^o ut supra de CCCLXII asperos DCCCCLII

Item ea die pro vasili nacarato [qui servire incepit die XIII marcii] pro eius salari^o ut supra [ad rationem asperorum LXXX in mense] de CCCLXIII asperos I CCLXVIII

Item ea die pro tata freiheri^o [qui servire incepit die XIII marcii] pro eius salari^o ut supra [ad rationem asperorum CLX in mense] de CCCLXIII asperos DCCCCLII

Item ea die pro parascheva de coiaminas [qui servire incepit die XIII marcii] pro eius salari^o ut supra [ad rationem asperorum ducentorum in mense] de CCCLXIII asperos III CLXXV

Item ea die pro Iohanne barberoto [qui servire incepit die XIII marcii] pro eius salari^o ut supra [ad rationem asperorum ducentorum in mense] de CCCLXIII asperos III CLXXV

Item die ea pro esambei caramella [filio caloli magistri asie qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum LXXV in mense] de CCCLXIII asperos I CLXXXX

Item ea die pro dominico spinul^a serviente [qui servire incepit die XIII marcii ad rationem asperorum L^a argentorum in mense] de CCCLXIII asperos DCCCCLII

Item ea die pro antoni^o de bavalo tubeta [qui servire incepit die XIII septembris] pro eius salari^o mensium VIII et dierum XXV [ad rationem asperorum ducentorum L^a argentorum in mense] de CCCLXV asperos II CCCCLVIII

Item ea die pro Reverendo domino fratre augustin^o de nigr^o [qui tenetur et obligatus servire Ecclexie pro capellano] pro eius salari^o mensium VIII et dierum [qui servire incepit MCCCCXXXI die VIII novembris ad rationem asperorum ducentorum in mense] de CCCLXV asperos I DC

Item ea die pro afendoli greco [magistro aquarum] pro eius salari^o ut supra [ad rationem asperorum trium millium quadragentorum argentorum in anno] de CCCLXV asperos II CCLXVII

Item ea die pro antonio [tunegano⁶³ de pinu placerio] pro eius salari^o ut supra [ad rationem asperorum LX in mense loco lazari de goasco] de CCCLXV asperos CCCCLXXX

Item ea die pro nicola^o pansano pro eius salari^o mensium III^{or} et dierum XVI [ad rationem asperorum ducentorum in mense] de CCCLXVI asperos DCCCVI

Item ea die pro georgio grillo [et socio porteriis et custodibus porte antiburgorum soldaie] pro eius salari^o mensium VIII [ad rationem asperorum CL in mense] de CCCLXVI asperos I CC

Item ea die pro mogaliha greco serviente [loco curculiotti pro eius salario qui servire incepit MCCCCXXXI die VIII novembris ad rationem asperorum LX in mense] de CCCLXVI asperos CCCCLXXX

Summa asperorum XXXXIII DCCCCXXXV

⁶³ В оригіналі *tunegano*.

Recepimu^s MCCCCXXXXII die VIII Iullii in ~~salat~~ Theodoro toihacoihi in *partita qua non reffert asperos* II CCCLXXX

Item ea die in *comune* Ianue in LV asperos XXVII DCCLXX

Summa asperorum XXX CL

f 403v

+MCCCCXXXXII die VIII Iullii

Salari^a officialium cimbali debent nobis pro Egregio domino Andree turturin^o [*consule castelano capitaneo et ministrario cimbali qui servire Incepit die XIII marcii ad rationem sommorum XXXX^a in anno pro suo consulatu et castelania capitaneatu et ministraria ad rationem summorum viginti in anno in summa ad rationem sommorum LX in anno*] pro eius salari^o anni unius mensium trium et dierum XXVI finiendorum hodie de CCCC asperos XVI XXV

Item ea die pro bartholomeo de facio [*notario et*] scribe [*curie cimbali*] pro eius salari^o [*ad rationem sommorum XV^{cim} argentorum in anno*] ut *supra* de CCCC asperos III V

Item ea die pro dicto bartholomeo pro eius salari^o dierum XXVI finiendorum die V augusti proxima venturi de CCCC asperos CCXVIII

Item ea die pro domino Andrea de franchis [*consul cimbali etc.*] pro eius salari^o die XI finiendorum die V augusti de CCCC⁶⁴ asperos (sic!)

Summa asperorum XX CCXXXVIII

Recepimu^s MCCCCXXXXII die VIII Iullii in *comune* Ianue in *caffa* in LV asperos XX CCXXXVIII

Summa

f 414r

+MCCCCXXXI die VIII Iunii

Salari^a provixiona^{torum} cimbali debent nobis pro caloiane de Ianoli [*greco*] pro eius salari^o mensium trium finiendorum die XIII presenti de CCCCVI asperos CCC

Item ea die pro mauroIane greco [*de lo tedoro*] pro eius salari^o mensium duorum cum dimidi^o de CCCCVII asperos CCL

Item die ea pro cotolbei de lo tedoro pro eius salari^o mensium trium de CCCC⁶⁵ asperos CCC

Item die XIII Iunii pro Simeone de lo tedoro pro eius salari^o mensium trium finitorum hodie de CCCCVIII asperos CCC

Item ea die pro teotoihi protomastero [*muratore*] pro eius salari^o ut *supra* de CCCCIII asperos CCC

Item ea die pro anthoni^o sartore [*cecho*] de CCCCIII asperos CCC

⁶⁴ Посилання хибне. Рахунки Андреа ди Франки знаходяться на f 401r та f 401v.

⁶⁵ Повинно бути CCCCIII.

- Item** ea die pro arminopolo greco de CCCCIII asperos CLXXX
- Item** ea die pro Ivanixi⁶⁰ nacarato [*cecho*] de CCCCIII asperos CCCCL
- Item** ea die pro Caloiane adurno [*cecho*] de CCCCIII asperos CCC
- Item** ea die pro georgio de lazaro [*interpretore cimbal*] de CCCCIV asperos DC
- Item** ea die pro abrae⁶⁶ sachara [*cecho*] de CCCCIV asperos CCC
- Item** ea die pro dimitrio greco [*orguxio*] de CCCCIV asperos CCCCL
- Item** ea die pro nicola spaeri⁶¹ de CCCCIV asperos CCCCL
- Item** ea die pro pangalo ferrari⁶² [*cecho*] de CCCCIV asperos CCC
- Item** ea die pro chiraxi calderoneri⁶³ [*cecho*] de CCCCIV asperos CCC
- Item** ea die pro teodoro crondolli de CCCCVI asperos CCC
- Item** ea die pro parascheva toihacoihi de CCCCVI asperos CCC
- Item** ea die pro cosma speciar⁶⁴ de CCCCVI asperos CCCCL
- Item** ea die pro damiano maceraxi⁶⁵ [*balistrario*] de CCCCVI asperos CCCCL
- Item** ea die pro pantaxi de pagano [*greco*] de CCCCVI asperos CL
- Item** ea die pro cherleo greco de CCCCVII asperos CCC
- Item** ea die pro teodoro Iarocho de CCCCVII asperos CCC
- Item** ea die pro papo olivi de roxi⁶⁷ de CCCCVII asperos CCC
- Item** ea die pro caloiane archeri⁶⁸ de CCCCVII asperos CL
- Item** ea die pro Citicho culteleri⁶⁹ de CCCCVII asperos CCC
- Item** ea die pro cotolbei de auri⁷⁰ de CCCCVIII asperos CLXXX
- Item** ea die pro Iabo panssano de CCCCVIII asperos CCC
- Item** ea die pro marchio rappalino de CCCCVIII asperos CCC
- Item** ea die pro caloiane coihino de CCCCVIII asperos CCC
- Item** ea die pro simone faxollo de CCCCVIII asperos CCXXXX
- Item** ea die pro anthonio de fratre marchio⁶⁸ de CCCCVIII asperos CCCCL
- Item** ea die pro teopesto leo de CCCCVIII asperos CCC
- Item** ea die pro niciforo beicho de CCCCVIII asperos CCCCL
- Item** ea die pro fratre anthonio sive Iacobo de lu⁶⁹ de CCCCVIII asperos CCCCL
- Item** ea die pro georgio de facio de CCCCVIII asperos CCC
- Item** ea die pro Stefano de montezemulo de CCCCVIII asperos CLXXX
- Item** ea die pro georgio paradatici de CCCCX asperos CCC
- Item** ea die pro Baido to castrici [*orguxio*] pro eius salari⁷¹ mensium sex et dierum VIII Inceptorum m usque MCCCCXXXX die IIII decembris et finitorum hodie de CCCCX asperos DCCCCXXXV
- Item** ea die pro Afendici tornatore [*serviente*] pro eius salari⁷² ut supra de CCCCX asperos CCCLXXVIII

⁶⁶ У контр-рахунку наз. відм. *Abram*.

⁶⁷ У контр-рахунку наз. відм. *Papo de roxi olim de lo tedor*.

⁶⁸ Аркуш з контр-рахунком відсутній. У рахунку на f 409v наз. відм. *Frater Anthonius sive Iacobus de lu*.

⁶⁹ У контр-рахунку наз. відм. *Frater Anthonius sive Iacobus de lu*. У рахунку на f 410r наз. відм. *Frater Iacobus de lu*.

Item die XXVI septembris pro teodoro tocrondolli⁷⁰ pro eius salari^o mensium trium et dierum XII finitorum hodie de CCCCXI asperos DX

Item die XIII novembris pro niciforo beico [*orguxio*] pro eius salari^o mensium quinque finitorum hodie de CCCCXI asperos DCCL

Item ea die pro papo coracani [*orguxio*] pro eius salari^o ut *supra* de CCCCXII asperos DCCL

Item ea die pro baido to castrⁱci [*orguxio*] pro eius salari^o ut *supra* de CCCCXI asperos DCCL

Item ea die pro teopesto leo [*orguxio*] pro eius salari^o ut *supra* de CCCCXI asperos DCCL

Item die prⁱma decembris pro pantaxi de pagano [*serviente*] pro eius salari^o mensium quinque finitorum die XIII novembris de CCCCXIII asperos CCC

Item die VIII decembris pro stefano de montezemulo [*serviente*] pro eius salari^o ut *supra* de CCCCXIII asperos CCC

Item due XIII marcii pro compar vasili orguxi^o pro eius salari^o mensium VIII et dierum XXVIII de CCCCXI asperos I CCCXXXXV

Item die VIII Iullii pro fratre Iacob^o de lu pro eius salari^o anni unius et dierum XXV de CCCCXI asperos I DCCCCXXV

Item ea die pro georgio de lazaro [*iterpretore cimbalo*] de CCCCXI asperos II DLXVIII

Item ea die pro rosmacho spano [*orguxio*] de CCCCXI asperos I DCCCCXXV

Item ea die pro nicola speciar^o de CCCCXI asperos I DCCCCXXV

Item ea die pro pangalo ferrari^o [*cecho*] de CCCCXII asperos I CCLXXXIII

Item ea die pro dimitri^o calciacrⁱno⁷¹ [*cecho*] de CCCCXII asperos I CCLXXXIII

Item ea die pro Ivanixi^o nacarato [*cecho*] de CCCCXIII asperos I DCCCCXXV

Item ea die pro cirax calderonerio [*cecho*] de CCCCXIII asperos I CCLXXXIII

Item ea die pro caloiane adurno [*cecho*] de CCCCXIII asperos I CCLXXXIII

Item ea die pro abram sacharo [*cecho*] de CCCCXIII asperos I CCLXXXIII

Item ea die pro caloiane coihino [*cecho*] de CCCCXIII asperos I CCLXXXIII

Item ea die pro cotolbei de auri^a de CCCCXIII asperos DCCLXX

Item ea die pro afendici tornator de CCCCXIII asperos DCCLXX

Item ea die pro damiano maceraxi^o [*balistrario*] pro eius salari^o mensium VIII et dierum XII in CCCCXIII asperos DCCCCXXX

Item ea die pro anthoni^o sartore [*cecho*] de CCCCXIII asperos CCCLXXXIII

Item ea die pro caloiane de Ianoli [*orguxio*] de CCCCXIII asperos CCCLXXX

Summa asperorum XXXVIII DCCCCXXVII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iullii in *comune* Ianue in *caffa* in LX asperos XXXVIII DCCCCXXVII

Summa

⁷⁰ У контр-рахунку наз. відм. *Teodorus togrondolli orguxius*.

⁷¹ У контр-рахунку наз. відм. *Dimitrius caliacrino cechus*.

f 454r

+MCCCCXXXII die VIII Iulii

Salaria officialium samast^r debent nobis pro *Egregio domino* martino de castiliono pro eius salari^o anni unius mensium trium et dierum XVI finitorum die XXVIII Iunii [*ad rationem Sommorum quinquaginta in anno*] de CCCCL asperos XIII CLXXXVI

Item ea die pro *Egregio domino* laurenti^o de bargalio pro eius salari^o dierum decem finitorum hodie de CCCCLI asperos CCLXXXI

Summa asperorum XIII CCCCLXVII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iulii in *comune* Ianu^e in LV asperos XIII CCCCLXVII

Summa

f 490r

+MCCCCXXXII die VIII Iulii

Salaria provixiona^{torum} samast^r debent nobis pro caloiane massacano pro eius salari^o anni unius mensium trium et dierum XXV finitorum hodie de CCCCLV asperos III CCV

Item ea die pro *fratre* augustin^o de caffa pro eius salari^o anni unius et dierum XXII de CCCCLV asperos I DCCCCXXVIII

Item ea die pro Iohanne de rodo de CCCCLV asperos DXXXIII

Item ea die pro luca de maraxisalar^o pro eius salari^o ut *supra* de CCCCLV asperos III CCLXXIII

Item ea die pro arapi porter^o de CCCCLV asperos I DCI

Item ea die pro Theodoro messita de CCCCLV asperos DXXXIII

Item ea die pro *fratre* lodixi^o de sangrineto pro eius salari^o mensium duorum et dierum XXIII finitorum hodie CCCCLVI asperos CCCXXIII

Summa asperorum XII CCCCLXXXVII

Recepimu^s MCCCCXXXII die VIII Iulii in *comune* Ianu^e in caffa in LVI asperos XII CCCCLXXXVII

Summa

f 475r

Officiales sinoparum

Cassus MCCCCXXXII die VIII marcii

+MCCCCXXXII die XIII marcii

Egregius dominus Edoardus de alegro consul sinoparum pro Ianuensium qui in *presentis cartulari^o* servire Incepit MCCCCXXXI die XIII marcii ad *rationem*

sommorum triginta III^{or} *argentorum* in anno Debet nobis pro *cartulari*^o massarie *precedenti* de illo de CCCCLXXXV et de isto de XXXV asperos IIII DCCCXXXV

Item die VIII Iulii pro manuele greppo pro eius *obvencione* eum scribendi et caposoldo usque in diem *presentem* de CLXXIII asperos CLVI

Item die VIII marcii pro manuele greppo pro eius *obvencione* et caposoldo et eum scribendi de CLXXVIII asperos CC

Item die IIII aprilis pro emptore sive *emptoribus* Cabelle victualium de CCCXXXIII in *secunda*^a de LXXX asperos I DC

Summa asperorum VI DCCLXXXI

Recepimus MCCCCXXXII die VIII marcii in *salariis* officialium Sinoparum in eius *salari*^o mensium XI^{im} et dierum XXV *finitorum* hodie in CCCCLXXVIII asperos VI DCCLXXXI

Summa

+MCCCCXXXII die V februarii

Cosmas marocelus consul sinoparum qui in *presenti cartulari*^o servire Incepit MCCCCXXXII die VIII marcii ad *rationem* *Sommorum* XXXIII in anno debet nobis pro *emptore* sive *emptoribus* cabelle *capitum* februarii de CCCXXXIII in *terti*^a de LXXXVIII asperos VI

Item die VIII Iulii pro alia eius *ratione* *tanquam* olim *socius* soldaye de asperos I DCCCXXXVIII

Item ea die pro manuele greppo pro eius scribendi *obvencione* et caposoldo de CLXXXI asperos LXXXVIII

Summa asperorum VII DCCCXXXVII

Recepimus MCCCCXXXII die VIII Iulii in alia eius *ratione* *tanquam* olim soldaye *socius* in CCCLXXXIII asperos I DCCCXXXVIII

Item ea die in *partita* per *contra scripta* que non refert asperos I DCCCXXXVIII

Item ea die in *cartulario* massarie subsequenti in illo in CCXXXV et in isto in LXIII asperos I DCCCCLXX

Item ea die in *salariis* officialium sinoparum in CCCCLXXVIII asperos II CCLXXXVIII

Summa asperorum VII DCCCXXXVII